

ALTERNATIVAS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. EL BIODIÉSEL Y LA ENERGÍA A PARTIR DE HIDRÓGENO

Tomás Robles Valera

Javier Muñoz Sánchez

Manuel Arnedo Sánchez

IES San Juan de la Cruz

Curso 2024-2025

Tutora: M^a José Giménez Ciudad

Índice

Resumen / Abstract	3
<i>Palabras clave</i>	3
Introducción	4
Objetivos	9
Marco Teórico	10
<i>Los combustibles fósiles</i>	11
Ventajas y desventajas	12
Gas natural	15
Petróleo	19
Carbón	24
<i>Las energías renovables</i>	27
<i>Biodiésel</i>	29
Tipos de biodiésel	30
El biodiésel de 2ª generación	32
Proceso de producción del biodiésel	32
La glicerina	34
Propiedades fisicoquímicas	34
Mezclas biodiésel-diésel	37
<i>Pilas de combustible</i>	38
Funcionamiento	38
Elementos	40
Tipos	41
Ventajas y desafíos de la pila de hidrógeno	48

<i>Propiedades del hidrógeno</i>	49
<i>La seguridad trabajando con hidrógeno</i>	50
<i>Producción de hidrógeno</i>	52
Producción vía electricidad	52
Producción a partir de combustibles fósiles	57
Otras formas	59
<i>La energía a partir de hidrógeno</i>	61
En la industria automovilística	61
Aplicaciones presentes	66
Aplicaciones futuras	73
Metodología	77
<i>Práctica 1. Elaboración y análisis de biodiésel de segunda generación</i>	77
<i>Práctica 2. Aplicación del proceso de electrólisis, Construcción y evaluación de una pila de hidrógeno</i>	89
Análisis de los resultados	94
Conclusiones	95
Agradecimientos	98
Referencias	99

Resumen

Tras analizar a fondo los combustibles fósiles, encontramos una serie de factores que no cumplen con el desarrollo sostenible. Se proponen dos alternativas renovables: Por un lado, el biodiésel a partir de aceite usado, que aprovecha un residuo a la vez que reduce las emisiones de gases contaminantes. Por otro lado, el hidrógeno se presenta como una opción energética limpia y con ventajas en su almacenamiento y transporte. Ambas alternativas representan un avance significativo hacia fuentes de energía más sostenibles. Llevamos a cabo un estudio de viabilidad y proyección de estas alternativas a través de la documentación, desde los procesos de producción hasta los desafíos del futuro; y de la experimentación con la elaboración del biodiésel, un proceso de electrólisis y una pila de hidrógeno. Por último, tras analizar los resultados de la experimentación, queda demostrado que es posible generar electricidad a partir de hidrógeno y crear una pila de hidrógeno con materiales caseros como toallitas de lavadora, agua y estropajos; y elaborar biodiesel a partir de aceite usado y metanol. Aunque la eficiencia se podría mejorar significativamente con materiales más sofisticados, la experimentación demuestra que pueden ser verdaderas alternativas a los combustibles fósiles.

Palabras clave. Combustibles fósiles, energías renovables, biocombustibles, biodiésel, aceite usado, hidrógeno, pilas de combustible, electrólisis, pila de hidrógeno, desarrollo sostenible.

Abstract

After a deep analysis of fossil fuels, we find a number of factors that do not comply with sustainable development. Two renewable alternatives are proposed. On the one hand, biodiesel from waste oil, which makes use of a waste product while reducing pollutant gas emissions. Secondly, hydrogen is presented as a clean energy option with advantages in terms of storage and transport. Both alternatives represent a significant move towards more

sustainable energy sources. We carried out a study of the viability and projection of these alternatives through documentation, from production processes to the challenges of the future; and experimentation with the production of biodiesel, an electrolysis process and a hydrogen fuel cell. Finally, after analysing the experimental results, it is possible to generate electricity from hydrogen and to create a hydrogen fuel cell from household materials such as washing machine wipes, water and scouring pads; and to produce biodiesel from used oil and methanol. Despite the fact that efficiency could be significantly improved with more sophisticated materials, experimentation shows that they can be effective alternatives to fossil fuels.

Keywords. Fossil fuels, renewable energies, biofuels, biodiesel, waste oil, hydrogen, fuel cells, electrolysis, hydrogen fuel cell, sustainable development.

Introducción

Desde que James Watt mejoró la máquina de Newcomen, creando la máquina de vapor de agua, en la Primera Revolución Industrial, se dio un crecimiento económico y demográfico nunca antes visto. No obstante, los motores de combustión interna y la electricidad, a menudo producida a partir de combustibles fósiles, supusieron un cambio aún mayor en la Segunda Revolución Industrial. Ello, sumado a los avances en ciencia y tecnología provocaron que la calidad y esperanza de vida se elevaran hasta un punto sin precedentes.

Sin embargo, en la actualidad la dependencia con respecto al uso de combustibles fósiles ha generado dos tipos de preocupaciones: por un lado, los impactos ambientales asociados y, en especial, sus efectos en el cambio climático; por otro, la limitación de reservas y su futuro agotamiento. (Torres,1999)

Uno de los efectos más temidos del cambio climático es el aumento en la frecuencia de fenómenos extremos, como inundaciones o sequías, que serían capaces de poner en

peligro la economía mundial actual, además de suponer un riesgo para la biodiversidad. Hecho demostrado por la creciente preocupación de que el mundo se acerque a puntos de inflexión peligrosos e irreversibles impulsados por la pérdida de la naturaleza. (WWF, 2024)

Otro factor a tener en cuenta es el geopolítico, ya que la posesión de fuentes de energía no solo ayuda al desarrollo interno de un país, sino que lo posiciona internacionalmente. Así, India y China, dos gigantes en vías de desarrollo con abundancia en carbón, han aumentado un 9,8 % y un 4,7% respectivamente su uso anual. (Energy Institute, 2024). Asimismo, los conflictos entre países podrían conllevar en un escenario extremo a una crisis similar a la de 1973, en la que, debido a la prohibición de exportar petróleo a países que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur, se produjo un fuerte receso económico en el mundo occidental.

Como consecuencia de este conjunto de desafíos, se plantea el concepto de transición energética, destinada a modificar la forma en que se produce, distribuye y consume energía para lograr una sostenibilidad mayor que, a la vez, no suponga ningún retroceso económico y ayude a la democratización energética y equidad social, paliando los conflictos existentes debido a la escasez de recursos. Este propósito se enmarca dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. (United Nations, 2015)

Específicamente, la movilidad es uno de los aspectos más determinantes, pues su impacto medioambiental es muy elevado. Por ello, tanto en Europa como en el resto del mundo están empezando a desarrollarse una serie de medidas encaminadas a lograr la transición ecológica en este sector.

En Europa y, sobre todo en China, lo más destacable es la apuesta por la electrificación, apoyada por cuantiosas inversiones tanto para la financiación de vehículos, como para la construcción de estaciones de carga e infraestructuras para generar energías

renovables como la eólica o solar. No obstante, no existe una clara visión sobre el futuro siguiendo este modelo, pues existen una serie de incógnitas a resolver.

Esto se debe, principalmente, a que lo más importante es el lugar de procedencia de la electricidad, ya que la electrificación depende de que se obtenga de fuentes no contaminantes.

Actualmente, es imposible suplir toda la demanda mundial de electricidad mediante fuentes renovables convencionales. En el 2023, se produjo una cifra récord: el 30% de todo el suministro eléctrico se produjo a partir de energías renovables, impulsadas por la eólica y la solar (EMBER, 2024). Sin embargo, la creciente demanda de electricidad, liderada por los países en vías de desarrollo frena esta expansión porque, anualmente, crece la demanda en un equivalente a la actual japonesa (Agencia Internacional de Energía, 2024).

Frente a la incertidumbre sobre la posibilidad de generar electricidad exclusivamente mediante fuentes renovables convencionales, decidimos proponer algunas alternativas. En específico nos centraremos en investigar dos opciones que siguen sin estar asentadas a día de hoy: el biodiésel y la energía a partir de la pila de hidrógeno.

El biodiésel, a pesar de estar siendo investigado desde hace relativamente poco, no es una idea nueva. Ya en 1912, el inventor del diésel, Rudolf Diesel destacó en una declaración lo siguiente: “el uso de aceites vegetales como combustibles de motor puede parecer insignificante hoy, pero tales aceites pueden convertirse, en el transcurso del tiempo, tan importantes como el petróleo y los productos de alquitrán de hulla de la actualidad” (Kemp, 2006, como se citó en Chávez, Medina & Jáuregui, 2012). En los últimos años, se ha recuperado esa idea, siendo en Europa y, más concretamente, en Austria, donde se desarrolló inicialmente, sobresaliendo la construcción de la primera planta para su producción industrial en 1991. No obstante, la primera vez que se empleó el término biodiésel fue en 1988, en una revista científica china.

Respecto a sus propiedades, se trata de un combustible de origen natural obtenido a partir de aceites vegetales, ya sean comestibles, no comestibles, nuevos o usados y de grasas animales, dando como resultado un líquido con propiedades muy similares al petróleo. Específicamente, las fuentes principales de obtención son: los aceites vegetales convencionales como el de girasol, colza, coco, etc.; los aceites vegetales alternativos, entre los que destaca el de mostaza, cardo o piñón; las grasas animales como el sebo de vaca y de búfalo o grasas de pollo, cerdo y pescado. De forma general, la forma más común de obtención es mediante la transesterificación de aceites vegetales.

Una de las principales ventajas es el descenso de las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de azufre, hidrocarburos aromáticos y partículas sólidas cuando se incorpora a un motor de combustión convencional (Ramírez et al., 2012, como se citó en Islas et al., 2007). Conjuntamente, es mucho más biodegradable que el diesel convencional, pues mientras este tarda años en descomponerse, el biodiésel lo hace en días. Por añadidura, su uso no suele implicar un cambio en los motores tradicionales, por lo que es mucho más fácil de aplicar que la energía a partir de la pila de hidrógeno, que necesita motores específicos. Por último, como resultado de las múltiples maneras de obtención, resulta, generalmente, muy económico.

No obstante, en la actualidad sería utópico reemplazar por completo el diésel por el biodiésel debido a algunos inconvenientes. En primer lugar, para su fabricación en masa se necesitarían millones de hectáreas para el cultivo de aceites vegetales de los que se pueda extraer biodiésel, generando posibles problemas sociales y el reemplazo de tierras dedicadas con otros fines, como la ganadería extensiva. Asimismo, con el uso de monocultivos se generan daños ecológicos, debido al mayor uso de fertilizantes químicos en las zonas muertas, y de herbicidas como *Atrazina* y *Roundup* (disruptores endocrinos), una mayor erosión y contaminación de acuíferos con nitratos y residuos de pesticidas (Lafont Mendoza,

2024). Finalmente, pese a que es compatible con los motores actuales de diesel, existen algunos factores que generarían que se requeriría de una constante revisión de la salud de estos, ya que, por ejemplo, se puede formar un problema de flujo debido a la excesiva cantidad de carbono presente en este líquido.

Todo ello empuja a inferir que el biodiésel permite aprovechar una serie de ventajas como su alta biodegradabilidad y baja toxicidad (comparada con el tradicional) o la flexibilidad en su producción, siendo posible de forma local y con una gran cantidad de materias primas. Sin embargo, es necesario modificar el uso de los suelos, generando un debate que, sin la plena colaboración de los Estados, es decir, sin una legislación que promueva el uso de este combustible y resuelva los problemas derivados (desigualdades sociales, pérdidas de trabajos como los ganaderos, cambios en la obtención de alimentos...) hace, prácticamente, imposible el traslado del diesel al biodiésel por completo. En definitiva, presenta una serie de beneficios, pero solo alcanzables tras solventar una serie de desafíos.

Por otro lado, la célula de combustible de hidrógeno, más conocida como pila de hidrógeno, es un dispositivo que convierte energía química en oxígeno, electricidad y calor. Debido a que utiliza la energía química almacenada en el hidrógeno y a que su único residuo es agua, no genera ninguna emisión. Pese a que funciona de manera parecida a una batería, una pila de hidrógeno funciona siempre que le suministre hidrógeno y oxígeno, de manera que no necesita ser recargada como ella.

Históricamente, Japón ha sido (y continúa siendo) el líder mundial en investigación de esta tecnología, ya que incluso crearon una ley nacional en 2017 para incentivarla a través de ayudas estatales. Junto a Corea del Sur, representan la alternativa frente a la apuesta por la electrificación de China. En lo que concierne a la Unión Europea, destaca el ambicioso proyecto de Iberdrola de la planta de Puertollanos, la mayor planta de hidrógeno verde para uso industrial que, por el momento, solo se utiliza para la producción de amoníaco y

fertilizantes libres de emisiones. No obstante, se trata de una iniciativa cuya importancia radica en el gran desarrollo de la eficiencia en el proceso electrolítico, fundamental para el futuro de esta tecnología.

Como se ha comprobado, es un proceso cada vez más popular entre los investigadores de este sector y ya se ha probado su eficiencia en automóviles, pues, por ejemplo, la transferencia de energía a las ruedas con un motor de hidrógeno es de alrededor del 37% de su energía, mientras que un motor de gasolina estándar sólo consigue transmitir un 15% de esa energía (Javier & De Catalunya Departament D'Enginyeria Mecànica, 2010). Sus mayores desventajas actuales son el supuesto riesgo de explosión de este elemento y la escasa disponibilidad y dificultad de producir a gran escala, aspectos que analizaremos con detalle en esta investigación.

Así, la mejor manera de descubrir si estas medidas son realmente efectivas es llevando a cabo una serie de estudios en los que podamos analizar su viabilidad, su seguridad y su eficacia en el presente y en el futuro cercano, tanto de manera teórica como práctica.

Objetivos

General

Investigar las características, beneficios y desafíos de dos alternativas a los combustibles fósiles, el biodiésel y la pila de hidrógeno, mediante revisión bibliográfica y experimentación práctica.

Específicos

- Entender en qué consiste el desarrollo sostenible y los problemas que presentan los combustibles fósiles, así como sus posibles alternativas.
- Analizar la viabilidad técnica, económica y ambiental del biodiésel, junto con sus procesos de producción y su futuro.

- Elaborar biodiésel a partir de aceite de cocina usado y caracterizar sus propiedades fisicoquímicas comparándolas con las del diésel convencional.
- Analizar los procesos de producción de hidrógeno, junto con los desafíos y vistas a futuro de cada uno.
- Investigar y aplicar el proceso de electrólisis del agua para la obtención de hidrógeno, evaluando su eficiencia energética y los factores que le afectan.
- Aplicar de manera práctica el hidrógeno obtenido en la electrólisis mediante una demostración controlada de su combustión.
- Examinar los tipos de pilas de combustible existentes en la actualidad, su modo de funcionamiento, sus ventajas y desventajas.
- Entender los usos del hidrógeno en la actualidad y los posibles usos futuros.
- Elaborar una pila de hidrógeno con materiales asequibles que ayude a entender esta tecnología.
- Sacar conclusiones acerca de los posibles márgenes de mejora y desarrollo de estas alternativas, y de su viabilidad en el panorama energético.

Marco Teórico

El presente marco teórico se centra en los fundamentos necesarios para investigar y experimentar sobre tres importantes tecnologías en el ámbito de las energías renovables: la electrólisis, la pila de hidrógeno y el biodiésel. Estas tecnologías representan alternativas viables y sostenibles frente a los combustibles fósiles, cuyo uso ha generado graves impactos ambientales y presenta riesgos de agotamiento. A continuación, se expone una revisión exhaustiva de los principios científicos, tecnológicos y ambientales que sustentan cada una de estas tecnologías, proporcionando el contexto necesario para su estudio y desarrollo. De la misma manera, se ejemplifican los distintos usos en que estas tecnologías ya se han puesto en marcha, así como sus futuros.

Los Combustibles Fósiles

Los combustibles fósiles son aquellos que proceden de la biomasa producida en eras pasadas que han sufrido transformaciones debido a los cambios de presión y temperaturas a los que han sido sometidos. Estos son una gran fuente de energía que pertenecen al grupo de las no renovables y, por tanto, tienen un uso limitado ya que no pueden reponerse a la vez que se gastan.

Las plantas y otros organismos en descomposición, enterrados bajo capas de sedimentos y rocas, han tardado milenios en convertirse en los depósitos ricos en carbono que ahora llamamos combustibles fósiles. Estos combustibles no renovables, que incluyen el carbón, el petróleo y el gas natural, suministran alrededor del 80 % de la energía mundial. Proporcionan electricidad, calor y transporte, al tiempo que alimentan los procesos de fabricación de una enorme variedad de productos, desde el acero hasta los plásticos. (Nunez, 2023)

El petróleo y el gas natural, por ejemplo, se originan a partir de plantas y animales que murieron hace millones de años. En ese entonces, estos organismos similares a los de ahora flotaban en el océano donde realizaban sus funciones vitales. Al ser diminutos, existían millones de ellos y tenían mucha energía del sol y de los demás seres que comían para sobrevivir. Al morir, sus cuerpos acababan en el fondo oceánico, lugar en el que se acumulaban grandes cantidades de los mismos que además se mezclaban con otros sedimentos.

Esto dió lugar a altas presiones que, junto con elevadas temperaturas, fueron transformando las plantas y animales que habían. Gracias a ello, desaparecieron los materiales sólidos y se convirtieron en otros capaces de fluir. Estos son los que conocemos hoy en día como gas natural y petróleo que, con el paso del tiempo, los movimientos de la tierra los fueron llevando a la superficie.

Por otro lado, el carbono se originó de manera muy similar pero en la tierra. En este caso, las plantas y animales que habitaban grandes pantanos morían y se dirigían al fondo, donde se apilaban. Ello creó un ambiente caliente de alta presión que transformó la materia enterrada en el suelo. Muchos años más tarde llegaron los humanos que aprenderían a obtener todos estos materiales.

Ventajas y Desventajas

➤ Ventajas

Las características de los combustibles fósiles nos han permitido numerosos avances tecnológicos a lo largo de la historia. Por ejemplo, una de las más remarcables es su gran eficiencia, es decir, a partir de pequeñas cantidades de materia se pueden obtener enormes cantidades de energía que sirven para alimentar grandes vehículos. Mientras que el petróleo entrega en cualquier caso 45 mil millones de julios por cada metro cúbico, el viento genera solo siete julios por cada metro cúbico a diez millas por hora. Por lo tanto, una pequeña cantidad de petróleo puede proporcionar cantidades inmensas de energía.

Por otro lado, encontramos que los subproductos de estos combustibles son muy aprovechables en la mayoría de los casos. Por ejemplo, una parte de los subproductos del petróleo son plásticos que a menudo se utilizan a la hora de fabricar zapatos y ropa.

Hay una gran cantidad de personas que trabajan en la parte de productos derivados del petróleo. Consistentemente, esta fuente de energía produce innumerables ocupaciones en todo el mundo. Para una gran variedad de naciones, hoy en día estos sectores representan una parte sustancial en su economía. De hecho, si hoy renunciáramos al uso de fuentes de energía no renovables, nuestra economía podría caer de manera significativa.

Otra de sus ventajas está en el transporte. En los últimos años, esta área ha tenido un gran desarrollo. Se han logrado construir gasoductos y canales subterráneos con los que

transportar estas energías se ha vuelto una tarea muy rápida y sencilla, tanto que hasta se compara con la facilidad al mover otras fuentes de energía como el agua o la energía solar.

Continuando con la disponibilidad, es de agradecer que se pueda recurrir a este tipo de fuentes y que consigan cumplir con las demandas mundiales, es decir, que se pueda acceder a ellas sin gran dificultad. En realidad, en muchas ocasiones hemos dependido de ellas en periodos de escasez energética por lo que, nos hemos visto obligados a elegir las.

Finalmente, encontramos que la infraestructura necesaria para la obtención de estas energías es muy adaptable a cualquier tipo de terreno, a diferencia de otras fuentes de energía como por ejemplo el agua, que su infraestructura necesita estar cerca de los cuerpos de agua. En este caso, la maquinaria es fácilmente transportable a cualquier lugar en el que se necesite. Tal es el caso del petróleo, que se obtiene tanto en tierra como en el mar.

➤ **Desventajas**

Es innegable que la utilización de los combustibles fósiles está generando un impacto negativo en el medio ambiente. Ellos liberan gases nocivos al quemarse que dañan la atmósfera. Es el caso del carbono fósil que contienen los combustibles fósiles. Este cuando se produce la combustión forma CO₂ que es el gas más contribuyente en el calentamiento global. El deterioro de la capa de ozono está provocando grandes cambios en los climas que derivan en distintas formas. Se producen aumentos en los niveles oceánicos y cambios drásticos de temperaturas. Si todo ello persiste, las especies que no se extingan necesariamente tendrán que cambiar y sufrir transformaciones para lograr sobrevivir.

Figura 1

Emisiones de carbono fósil procedente de los combustibles fósiles

Nota. Emisiones de carbono fósil según el combustible fósil del que procede. Tomado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n>

Además de afectar al medio ambiente, por consecuencia también afecta a la salud de las personas de manera muy directa. Frecuentemente el aire que inhalamos está densamente contaminado por partículas desprendidas en la quema de los combustibles, lo que complica el bienestar de los ciudadanos. Son cada vez más abundantes los casos registrados de problemas cardio respiratorios y asma a causa de ello.

El espacio que se requiere para almacenar estas energías también es una desventaja. Aunque ya es difícil almacenar el petróleo y el gas natural debido a que ocupan grandes espacios, el más afectado ante esto es el carbón. De hecho, la mayoría de lugares en los que se extrae el carbón requieren de grandes espacios para almacenarlo.

Desafortunadamente, en ocasiones el petróleo se derrama en océanos, ríos o lagos de manera accidental. Por consecuencia la fauna acuática se ve gravemente afectada, llegando a provocar atragantamientos o problemas más perjudiciales en algunos animales que ingieren estos combustibles.

Para extraer energía de los combustibles fósiles se necesitan enormes cantidades de agua, lo que hay que sumar a la escasez de agua que hay en el mundo. Esto sin lugar a dudas se convierte en una gran desventaja que daña nuestro planeta.

Las reacciones de estos combustibles liberan gran cantidad de óxidos de azufre y nitrógeno que al reaccionar con gases de la atmósfera precipitan en forma de ácidos (sulfúrico y nítrico), incrementando la acidificación del agua en general. Esta precipitación, denominada lluvia ácida, conlleva varias consecuencias como el deterioro en la vegetación, la aceleración de la contaminación de la tierra y del agua y la corrosión de los edificios, las estructuras metálicas y los vehículos.

Finalmente, encontramos que, al ser energías no renovables, son limitadas. A diferencia de energías renovables como la eólica o la solar que se pueden producir al mismo ritmo al que se gastan, estas no son reproducibles. Ello quiere decir que algún día estas energías serán extremadamente escasas, ya que son producto de procesos que duran millones de años.

Gas Natural

Formación. El gas natural es un tipo de combustible fósil formado por una mezcla de gases entre los que predomina el metano. Sin embargo, además de este también encontramos otros hidrocarburos en estado gaseoso como el etano (3-8%), el propano (1-5%) y otros elementos como el nitrógeno (1-4%) o el helio (0.5%). El dióxido de carbono de carbono también es un componente habitual en el gas natural.

Este gas tiene su origen en los pequeños organismos que habitaban la superficie de los océanos hace millones de años. Ellos, al morir se hundían en el océano hasta el fondo donde había mayores presiones y temperaturas. Es ahí donde toda esa materia orgánica se compacta formando una roca, la roca madre o precursora del petróleo o del gas. Tras varios procesos de transformación, el petróleo tiende a moverse hacia regiones de menor presión. Sin embargo, una cantidad considerable queda atrapada en la roca madre para posteriormente convertirse en gas. Tras ello, el gas viaja hacia lugares de menor presión a través de más rocas porosas llegando finalmente a lo que se conoce como trampas petrolíferas.

Extracción. Una vez el yacimiento es detectado, tanto si es en tierra firme como si es bajo el mar, se procede a su perforación. Estos depósitos suelen encontrarse entre 1,5 y 4 km de profundidad. Para obtener el gas natural, se utiliza una técnica de perforación por rotación directa en la que la materia perforada se traslada a la superficie a través del interior de un brazo perforador. A veces, este combustible fósil se encuentra mezclado con otras sustancias por lo que debe ser purificado. El siguiente paso es extraer el gas. Para ello se puede realizar mediante gasoductos o con barcos. El sistema de conducción está compuesto por enormes tuberías que transportan el gas a gran escala para distribuirlo. A nivel marítimo el gas natural se puede transportar en buques metaneros.

Figura 2

Metanero en el mar:

Nota. Licencia Creative Commons. Tomado de

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=metanero&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image&uselang=es>

Aplicaciones. El gas natural tiene diversas aplicaciones siendo las principales la industria, el sector residencial y el transporte. Su aplicación como fuente de energía para la calefacción es una de las más comunes. Esto se debe a que no tiene un precio muy elevado y gracias a su fácil transporte está sustituyendo otras alternativas como el gas butano, que se

utiliza en los lugares a los que no llega el gas natural. La calefacción de gas natural se usa sobre todo en los países y zonas en las que hay climas fríos.

Siguiendo con los usos domésticos, encontramos que también se utiliza para calentar agua en los hogares. Esto se lleva a cabo gracias a distintos aparatos en función de si sólo calientan el agua o si también producen calefacción como por ejemplo la caldera de gas natural. Por otro lado, se puede usar en cocinas en lugar de vitrocerámicas o de igual modo en hornos de gas natural que gastan menos dinero que un horno eléctrico. Por último también se pueden encontrar algunos electrodomésticos que usan gas natural como fuente de energía. Estos son los denominados gasodomésticos y pueden ser desde lavadoras hasta frigoríficos.

Otra de sus aplicaciones es en el sector industrial. Esta es la más usada con una gran diferencia, representando más de un 50% del uso de gas natural en España. Aquí, se utiliza para alimentar hornos industriales dedicados al tratamiento de metales, producción de cerámicas y ladrillos y para la fusión de materias primas que componen el vidrio. De la misma manera, puede ser utilizado como materia prima para la producción de Hidrógeno, etileno y metanol mediante el reformado del gas natural. Estos materiales pueden ser usados en otros procesos de producción. Finalmente puede abastecer calderas que calientan el agua o producen vapor con el fin de realizar diversos procesos dentro de la industria alimentaria.

En último lugar, tenemos su uso como combustible para vehículo. Para ello, el gas natural tiene que comprimirse a presiones de entre 200 a 250 bar para que ocupe un menor volumen en el depósito del vehículo. Cuando el gas natural se encuentra en este estado se denomina gas natural licuado.

Impactos ambientales. El gas natural es el combustible fósil con menor impacto medioambiental de todos los utilizados, tanto en las fases de extracción, elaboración y transporte, como en la fase de utilización. Esto se debe a distintos factores relacionados con su composición. Lo cierto es que no está apenas contaminado, por lo que conserva un elevado

nivel de pureza. Como consecuencia, no necesita ser transformado en procesos de refinamiento que suelen generar residuos contaminantes.

En relación con sus usos, debe destacarse que juegan un papel fundamental y positivo en el impacto que tiene. Mientras que otras energías como el petróleo o el carbón contaminan al ser utilizados, el gas natural casi no tiene efectos negativos. Por ejemplo, su uso en vehículos aporta una gran contribución en la mejora medioambiental del aire de las grandes ciudades.

Este combustible, al igual que todos, produce CO₂. Sin embargo, sus emisiones son un 40-50% menores de las del carbón y un 25-30% menores de las del fuel-oil. Este hecho se atribuye a sus componentes, ya que presenta altos niveles de átomos de carbono y de hidrógeno al contener en su gran mayoría moléculas de metano como ya hemos mencionado anteriormente.

Los óxidos de nitrógeno (NO y NO₂) también se forman en la combustión del gas natural, al combinarse radicales del nitrógeno (procedentes del mismo combustible o del aire) con oxígeno. Estos procesos suelen darse en entornos de alta temperatura como es el caso de procesos industriales y en motores alternativos. Por otro lado, también es importante conocer que en minúsculas proporciones, este gas contiene entre sus moléculas algunas de SO₂. Estas dos moléculas, tanto el SO₂ como el NO, tienden en la mayoría de casos a formar ácidos gracias a su electronegatividad, lo que las transforma en las causantes de la lluvia ácida y también del conocido “smog” (término anglosajón que se refiere a la mezcla de humedad y humo que se produce en invierno sobre las grandes ciudades).

Finalmente, también hay que tener en cuenta las pérdidas de metano. Estas generalmente no se suelen producir, siendo las únicas en su extracción, transporte y distribución a nivel mundial, donde solo se libera un 1% del gas transportado. Este gas, a

pesar de encontrarse en menor abundancia que el CO₂, tiene mayor impacto en el efecto invernadero.

Petróleo

Formación. El petróleo es sin duda uno de los recursos naturales más usados en nuestro planeta debido a su gran eficiencia. En su composición se puede ver que está formado por algunas sustancias orgánicas. Mayoritariamente, se trata de una mezcla de hidrocarburos a pesar de que también es posible encontrar otros compuestos que contengan oxígeno o azufre.

Los hidrocarburos (compuestos principalmente por hidrógeno y carbono) se encuentran en estado líquido o gaseoso. En el primer caso se denominan “crudos”; en el segundo se les conoce como “gas natural”. El petróleo es una sustancia aceitosa con una coloración de café claro a oscuro. (Ecopetrol S.A., 2014, p. 9)

Su origen se encuentra en la descomposición de restos orgánicos de los seres vivos que hace millones de años quedaron en el lecho marino. Estos restos quedaron atrapados bajo grandes capas de tierra que ejercían presión sobre ellos. Como resultado, la descomposición se daba en medios sin oxígeno que, a consecuencia originó este líquido viscoso y aceitoso de color oscuro: el petróleo. Como ya hemos visto con anterioridad, gracias a este proceso también aparece el gas natural.

Extracción. El petróleo, a pesar de que se puede encontrar tanto en zonas terrestres como marinas, suele estar almacenado en rocas. Cuando estas se perforan, el petróleo tiende a salir a la superficie a través de canales y grietas. Conociendo esto, el proceso de extracción del petróleo es relativamente sencillo si se cuenta con la maquinaria necesaria. Primeramente se localiza la fuente de petróleo y se realizan distintos estudios geológicos. Más tarde, mediante tuberías se lleva hacia la superficie ya que, debido a las altas presiones, cuando hay una fuga de aire en la roca el petróleo asciende. Sin embargo cuando la presión disminuye al

salir cierta cantidad de petróleo o de gas natural y ya no provoca la ascensión del petróleo, se necesitan sistemas de bombeo para llevarlo a la superficie donde termina siendo acumulado en sistemas especiales de almacenamiento.

No obstante, esta sustancia conocida como petróleo crudo no está lista para ser usada, sino que necesita pasar por un proceso de refinamiento. Este consiste en separar físicamente los hidrocarburos del petróleo en función de sus puntos de ebullición. Para ello, la mezcla de hidrocarburos se introduce en una columna de destilación que se encuentra a temperaturas elevadas. Al aplicar este calor, los componentes más ligeros, como los gases, se concentran en la parte superior mientras que los más pesados, como los lubricantes, quedan en la parte inferior.

Figura 3

Columna de destilación fracción del petróleo

Nota. Columna de destilación fraccionada del petróleo que muestra los grados de ebullición a los que se separan los distintos componentes del petróleo crudo. Tomado de

https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo#El_refinado_de_petr%C3%B3leo

Aplicaciones. El petróleo es el combustible fósil por excelencia y que abarca una inmensa variedad de usos. Ellos van desde su faceta como combustible hasta su utilización como materia prima a la hora de fabricar todo tipo de productos. En primera instancia, encontramos como principal aplicación la gasolina, que hace pocos años representaba la fuente de energía del 90% de los vehículos en el mundo gracias a su rendimiento y alta potencia. Este porcentaje sin duda se ha reducido con la llegada de nuevas alternativas que respeten el medio ambiente.

El diésel es uno de los tres combustibles más importantes para el transporte, además de la gasolina y los carburantes para aviones, los cuales impulsan el crecimiento del transporte en el mundo. El diésel originalmente era un producto obtenido directamente de la destilación del petróleo crudo. En la actualidad, el diésel se puede obtener también de diversos destilados craqueados seleccionados para aumentar el volumen disponible. Debido a que los motores diésel son intrínsecamente más eficientes desde el punto de vista térmico que los motores de gasolina, se espera que la demanda y el uso del diésel aumenten más en las próximas décadas en el siglo XXI. Sin embargo, los combustibles diésel también son considerados como "combustibles sucios" por el "humo negro" que sale del tubo de escape de algunos motores diésel (SONG et al., 2000).

Además, este combustible también se utiliza para producir energía eléctrica a gran escala. Para generarla, se necesita la combustión de un derivado que servirá de insumo para la generación de vapor a alta presión, que hará mover una turbina y a la vez un generador de electricidad. El derivado del petróleo que más se utiliza para la generación energética es el fuel oil por su alto poder calorífico.

Por otro lado, también lo encontramos muy presente en nuestros hogares. Lo cierto es que a partir de algunos derivados pesados se puede generar energía térmica para producir calor e iluminación en las viviendas. Otros productos como colorantes, detergentes sintéticos,

telas, aceites y barnices para las maderas se producen de materias primas como el benceno, tolueno o xileno, los cuales se derivan del petróleo al ser destilado. Además, hasta aparece en la industria de la belleza y el cuidado personal puesto que se puede transformar en prácticamente cualquier producto relacionado con la cosmética y el cuidado para la piel. Varios de los derivados del petróleo se utilizan en la fabricación de mascarillas, cremas para la piel, cremas depilatorias y jabones entre otros.

Con relación a la fabricación de plástico, vemos que se realiza directamente de con los derivados de la industria petroquímica. Aquí vemos que los plásticos más utilizados son el polietileno, polipropileno, poliestireno y policloruro de vinilo. Todos ellos los podemos encontrar en la construcción, el transporte y en la agricultura. Dentro de esta última, también aparece en la producción de amoniacos para los fertilizantes. Este compuesto permite elevar los índices de nitrógeno en el suelo lo cual provoca directamente un incremento en la producción de maíz y trigo entre otros cultivos.

Para finalizar, en la industria farmacéutica son muchos los medicamentos y tratamientos en los que destacan los derivados del petróleo. Entre ellos encontramos el alquitrán, que se usa para tratar la psoriasis y la caspa, los antisépticos a partir de éteres de petróleo y la acetanilida que tiene propiedades analgésicas. Además, también se sintetizan hormonas anticonceptivas y esteroidales, al igual que las vitaminas liposolubles como la A y E que son biomoléculas imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y que nosotros mismos somos incapaces de producir.

Impactos ambientales. La industria petrolera se convirtió en un pilar económico, influyendo en políticas y relaciones internacionales. Hoy, su uso masivo plantea desafíos ambientales significativos, siendo la preocupación central el cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su combustión. (*El Impacto Del Petróleo En El Medioambiente, 2024*)

Dentro de ellos, encontramos algunos relacionados con su extracción, donde los productos químicos que se utilizan pueden infiltrarse en acuíferos y contaminarlos. Además, se alteran distintos ecosistemas por motivo de la liberación de gases de efecto invernadero y los derrames que tienen lugar durante este proceso.

Los derrames de petróleo también suceden cuando se transporta. Lo cierto es que ello conlleva riesgos significativos puesto que pueden derivar en una catástrofe que acabe con la vida de numerosos organismos, llegando prácticamente a destruir ecosistemas. Los ecosistemas más afectados suelen ser los acuáticos ya que el agua se contamina. Además de esto, también introduce toxinas en algunas cadenas alimentarias que terminan rompiendo algunas cadenas tróficas y a su vez perturbando la reproducción y el crecimiento de los organismos, sobre todo en los animales marinos.

Otro punto destacable en el impacto de este combustible son las emisiones de gases de efecto invernadero que produce su quema. Durante la reacción de combustión que se realiza, el gas más abundante que se genera es el dióxido de carbono que es uno de los gases de efecto invernadero más abundantes en la atmósfera. También aparecen óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles que contribuyen a la formación de smog y lluvia ácida, y la formación de ozono a nivel terrestre respectivamente. Por último, también hay metano, que aunque se genera en menores cantidades, es relativamente potente.

Finalmente, sobre el problema de la lluvia ácida hay que tener en cuenta que cuando se queman derivados del petróleo se liberan al aire dióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno como ya se ha mencionado anteriormente. Ellos al reaccionar con el vapor de agua presente en la atmósfera, producen ácidos sulfúrico y nítrico que al llover, deteriora edificios, monumentos, estropea las condiciones de los suelos y afecta a las aguas superficiales y los ecosistemas.

Carbón

Formación. El carbón se origina por la descomposición parcial de vegetales que se acumulan en las zonas pantanosas, lagunares o marinas a poca profundidad. Estos restos al depositarse quedan cubiertos de agua, por lo cual están protegidos del aire que los degrada. Mediante una acción anaeróbica y unos cambios biológicos iniciales y posteriores efectos mecánicos de presión y temperatura en el seno de los sedimentos los depósitos se convierten en carbón (Voloshyna, 2015). La mayor parte de este material está compuesta por carbono, a pesar de que también contiene otros elementos en menor proporción como hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno.

Extracción. La extracción de carbón se realiza principalmente mediante minería subterránea y a cielo abierto. En la minería subterránea, las herramientas tradicionales han sido reemplazadas por taladros y máquinas de corte que extraen el carbón y lo transportan en cintas, aunque sigue siendo peligrosa por riesgos de hundimientos y explosiones de metano. En la minería a cielo abierto, se remueven los estratos suprayacentes con maquinaria pesada para exponer las capas de carbón. Métodos adicionales como barrenos horizontales también se utilizan para extraer el carbón en situaciones específicas.

Aplicaciones. En las aplicaciones de este combustible encontramos que se utiliza a la hora de generar electricidad en centrales térmicas, lo cual está asociado a su rentabilidad y eficiencia. Además está presente en la industria del acero, material que está compuesto de hierro y carbono procedente en este caso del carbón, aunque también se utiliza carbono de otras procedencias. En este contexto el carbón sirve también para fundir el hierro en hornos especiales para producir acero de alta calidad.

En la industria, el carbón se emplea como combustible en la fabricación de diversos productos como cemento, papel, aluminio y como materia prima en la fabricación de productos químicos y farmacéuticos. Por ejemplo, el alquitrán refinado se usa para fabricar el

aceite y el benceno. Otros derivados del carbón se encuentran en la composición de aspirinas, solventes, jabones y plásticos entre otros productos.

A nivel doméstico el carbón tiene importantes propiedades caloríficas, por tal razón se lo usa muchas veces para cocinar alimentos como la carne y el pollo sobre todo en lugares subdesarrollados, donde el acceso al gas doméstico o la energía eléctrica es limitada (Maldonado, 2021). Por otro lado, cuando el carbono se descompone también se usa para fabricar fertilizantes a base de amoníaco.

Finalmente, en el transporte, cuando el carbón se convierte en un gas sintético o en líquido, puede servir como combustible para algunos vehículos como automóviles, buses y trenes. Por último, destaca el uso del carbón dentro de la industria petrolera. Lo cierto es que en los procesos de extracción de petróleo, transporte, y sobre todo en su refinación, el carbono es el combustible que alimenta a una gran parte de la infraestructura y la maquinaria utilizada.

Impactos ambientales. Lo cierto es que el carbón es el principal causante del cambio climático y del calentamiento global debido a las enormes cantidades de dióxido de carbono que se liberan al aire durante su combustión. Siguiendo con las emisiones de gases, al igual que otros combustibles fósiles encontramos los óxidos de nitrógeno y de azufre que gracias a su capacidad para formar ácidos dan lugar a el smog de las grandes ciudades y a la lluvia ácida.

Figura 4

Central térmica

Nota. Tomado de

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=thermal+plant&title=Special:MediaSearch&go=Go&type=image>

Aparte, la quema de este combustible también genera toneladas de ceniza que normalmente acaban en los suelos y en la superficie de aguas de lagos y ríos que con el tiempo, al contener compuestos tóxicos, contaminan los recursos de agua. En relación a la contaminación de agua se debe añadir que en algunos casos, durante la minería del carbón, el agua que sale en el proceso de extracción va cargada de ácidos y de metales pesados como cobre o plomo.

Por su parte, la minería a cielo abierto es capaz de provocar un gran impacto en el relieve y los ecosistemas. Su realización conlleva la destrucción de montañas enteras y bosques, lo que produce que se pierda la cubierta vegetal. Además, el carbón antes de ser quemado es lavado con agua y químicos con el fin de eliminar sus impurezas. Este lodo de carbón que queda como residuo del proceso debe ser almacenado en un lugar para no dañar el suelo. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos esto o no se tiene en cuenta o se producen filtraciones porque no se tiene el cuidado que se debería. Como resultado los suelos

sufren una contaminación que en ocasiones puede derivar en problemas mayores dentro de los ecosistemas.

Por último, las centrales térmicas de carbón se refrigeran con agua por lo que necesitan estar cerca de abundantes fuentes de la misma. El problema que plantea es que las centrales son muy vulnerables a la escasez y al sobrecalentamiento del agua. Lo cierto es que se necesita una cantidad masiva de agua para generar electricidad, lo que provoca situaciones en las que el agua que se necesita no es la suficiente para su refrigeración, o que el agua que se ha usado se vierte sobre ríos y se sobrecalienta alcanzando temperaturas inadmisibles para su uso de nuevo. Ello provoca que se detenga la producción de energía a partir del carbón, situaciones que con el paso del tiempo se han ido haciendo más frecuentes gracias al cambio climático.

Las Energías Renovables

La energía renovable (Agencia Internacional de Energías Renovables, 2019) se define como aquella que se obtiene de fuentes naturales que se regeneran de manera constante y que son prácticamente inagotables a escala humana. Estas fuentes de energía son fundamentales para el desarrollo sostenible, ya que permiten reducir la dependencia de combustibles fósiles, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Según las Naciones Unidas (2024), cerca del 29% de la electricidad proviene actualmente de fuentes de energía renovables, y la IRENA calcula que el 90% de la electricidad mundial podría y debería tener su origen en las energías renovables para 2025. Las energías renovables son diversas y cada una tiene características que la hacen adecuada para diferentes contextos.

La energía solar es sin duda una de las más utilizadas y conocidas en todo el mundo. Esta aprovecha la radiación solar para generar electricidad o calor. Además, se divide en dos

categorías: la energía fotovoltaica, que convierte la luz del sol en electricidad mediante placas solares, y la energía térmica que se centra en calentar agua o aire.

Por otro lado encontramos la energía eólica. Esta utiliza aerogeneradores que al moverse por la fuerza del viento, transforman la energía cinética en energía eléctrica.

La energía hidráulica se basa en aprovechar el flujo de agua de ríos o embalses para generar electricidad. En este caso, el agua mueve turbinas, lo que produce energía mecánica que será transformada más tarde en energía eléctrica.

Otra de las energías renovables es la biomasa. A través de procesos de combustión o bioconversión, materia orgánica como residuos agrícolas, madera y desechos pueden generar electricidad, calor o biocombustibles.

La energía geotérmica toma el calor interior de la Tierra para generar electricidad o calefacción. Esta se obtiene a partir de fuentes geotérmicas naturales como los géiseres o las aguas termales.

Siguiendo con las energías que aprovechan la naturaleza del planeta encontramos la energía de las olas y la mareomotriz que utiliza el movimiento del agua en los océanos y mares para generar electricidad. Por parte de la energía de las olas, se aprovecha la energía cinética y potencial de las olas, mientras que la energía mareomotriz se basa en las variaciones del nivel del agua que son causadas por las mareas.

Por último la energía de biogás se produce a partir de la descomposición anaeróbica de materia orgánica, que genera metano que puede ser utilizado para generar electricidad o calor. Además de ello, ayuda a gestionar residuos orgánicos de manera sostenible.

Aunque estas fuentes de energía renovable ofrecen alternativas viables y sostenibles, posiblemente no sean suficientes para abastecer las necesidades energéticas globales. Las alternativas propuestas en este trabajo presentan otras ventajas: el biodiésel destaca por su compatibilidad con la infraestructura que ya existe para el diésel, y el hidrógeno permite un almacenamiento y transporte mucho más eficiente.

Biodiésel

El biodiésel es un combustible líquido que se produce a partir de materia renovable. Generalmente, se compone de los ésteres monoalquílicos de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales.

Como ha sido anteriormente mencionado, el biodiésel presenta numerosas ventajas en diferentes ámbitos que lo posicionan como alternativa a los combustibles fósiles.

Desde el punto de vista ambiental, este combustible destaca por ser biodegradable, lo que reduce el impacto negativo que pudiera tener un vertido accidental. Además, disminuye significativamente las emisiones de hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y otras partículas. Por ejemplo, el uso de una tonelada de biodiésel, evita la producción de 2,5 toneladas de CO₂ y sobretodo elimina, si se usa el biodiésel sólo en los motores, las emisiones de azufre (SO₂) del diesel, evitando así lluvias ácidas (Luque, 2014). Aun así, sigue siendo un problema de investigación la reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NO_x), aunque es posible reducir estas emisiones con los llamados “sistemas de reducción catalítica selectiva” ya usados en motores diésel. Sus procesos de producción, que analizaremos a fondo más tarde, generan menos subproductos tóxicos.

En el ámbito técnico, una de las ventajas más significativas del biodiésel es que es completamente mezclable con el petrodiesel en todas las proporciones de mezcla. Muy pocos cambios, si alguno, se requieren en la infraestructura de distribución de combustibles y los motores diesel (Knothe, 2006). Esto es posible gracias a que propiedades como la densidad y

el número de cetano son relativamente similares en ambos compuestos, si bien el biodiésel mejora aún más la combustión. También presenta una mejor lubricidad, permitiendo lubricar las partes del motor de manera más efectiva y alargando su vida útil. En algunos métodos de producción se requiere menos catalizador por tonelada de materia prima, reduciendo así los costes.

Respecto a cuestiones económicas, esta alternativa podría contribuir a la seguridad energética. El desarrollo de metodologías para la obtención de biodiésel puede reducir la dependencia sobre los combustibles derivados de petróleo importado, el cual cada vez tiene menos disponibilidad y mayor costo en el mercado mundial (Kafuku y Mbarawa, 2010, como se citó en Arismendi et al., 2021). Al ser renovable, las fuentes de materia prima son inagotables, a diferencia del petróleo.

En el caso de nuestra práctica, para la que usaremos aceite de cocina usado, otro beneficio es la producción sostenible, promoviendo la economía circular. También se fomenta la producción local, el desarrollo rural y la creación de empleo en el sector agrícola.

Tipos de Biodiésel

Los biocombustibles se pueden clasificar en función de su estado físico en sólidos (pellets o briquetas), gaseosos (biogás proveniente de desechos orgánicos) y líquidos, grupo al que pertenece el biodiésel.

A su vez, se dividen los tipos de biodiésel en cuatro generaciones, según el origen de la materia prima empleada:

En la primera generación se encuentra el combustible producido a partir de cultivos alimentarios, como pueden ser los aceites de soja o de palma, y de grasas animales.

Figura 5

Central de producción de aceite de palma en Malasia, el mayor productor mundial.

Nota. En Malasia se produjeron más de mil millones de litros de biodiésel en 2023, según el departamento de agricultura de Estados Unidos. Imagen de Mohd Rasfan / AFP, 2014, licencia Creative Commons. <https://u.afp.com/5FCU>

La segunda generación abarca los que provienen de materias primas no alimentarias, como los aceites usados, la madera, el plástico, los residuos agrícolas y otros cultivos específicos.

La tercera y la cuarta generación aún se encuentran en fase de investigación respecto al biodiésel. Se refieren a los biocombustibles derivados de microalgas (que contienen un alto contenido de lípidos) y microorganismos genéticamente modificados, respectivamente. Según Torrentes (2021), las metodologías que existen en la actualidad para producir biocombustibles de primera y segunda generación pronto no satisfarán la demanda de biocombustibles. En consecuencia, se deben dirigir los recursos hacia la tercera y cuarta generación, con especial énfasis al desarrollo de la ingeniería genética de las materias primas.

El biodiésel que utiliza microalgas como materia prima parece ser una opción muy interesante con vistas a futuro. Según Tsukahara y Sawayama (2005), las células de

microalgas tienen un contenido de lípidos del 30% y podrían permitir una producción mejor que la de los principales aceites que se utilizan en la actualidad como materia prima.

El Biodiésel de Segunda Generación

Como se ha mencionado antes, el combustible de segunda generación utiliza materias primas no alimentarias, lo que reduce la competencia con la producción de alimentos. Además, al utilizar desechos y residuos, contribuye a la sostenibilidad ambiental. Tiene también un mejor rendimiento en la reducción de gases de efecto invernadero en comparación con el biodiésel de primera generación.

Si bien está más desarrollada que las siguientes generaciones, esta tiene aún un gran margen de mejora. Entre las áreas que requieren más investigación se encuentran la eficiencia de conversión, el desarrollo de tecnologías de fermentación, la viabilidad económica, la optimización de procesos de extracción de lípidos y los avances en ingeniería genética que encuentren procesos más eficientes para la producción de biodiesel.

Es destacable la producción a partir de plásticos mediante pirólisis catalítica. A través de una descomposición térmica del material, de los polímeros se obtiene una mezcla de hidrocarburos denominada petróleo ligero, que luego puede ser utilizada como fuente de energía (Rejas et al., 2015). Este proceso permitiría solventar el creciente problema de los residuos plásticos a la vez que genera un biocombustible. Empresas como Cynar PLC Green fuel o WPR Global ya están implementando este modelo de negocio.

Proceso de Producción de Biodiésel

El biodiésel se produce a partir de las materias primas mencionadas anteriormente a través de un proceso llamado transesterificación. En nuestro trabajo, nos centraremos en la producción a partir de aceite vegetal, y en muchos casos es de vital importancia la filtración previa de los aceites para eliminar las impurezas. Después, la transesterificación implica la reacción de triglicéridos con un alcohol (generalmente metanol o etanol) en presencia de un

catalizador (como hidróxido de sodio o hidróxido de potasio) para producir ésteres metílicos (biodiésel) y glicerina. La reacción química básica es:

Triglicérido + 3 Alcohol → 3 Éster + Glicerol. El triglicérido se descompone, cada ácido graso se convierte en un éster de alquilo y el glicerol se libera como subproducto.

Además, el biodiésel producido por este método posee mejores propiedades que el diésel derivado de los combustibles fósiles en cuanto a densidad, poder calorífico, punto flash, punto de enturbiamiento y punto de fluidez (Koh y Ghazi, 2011, como se citó en De Caires, 2017). Este proceso requiere calor para iniciar la reacción química.

Figura 6

Proceso de transesterificación del aceite usado

Nota. Tomado de Arismendi et al. (2021), como se adaptó de Avagyan y Singh (2019).

La catálisis. La catálisis es crucial en la producción de biodiésel y es necesaria para acelerar la reacción. Se ha mencionado la catálisis básica o alcalina, que utiliza bases fuertes como hidróxido de sodio o de potasio. Es el método más común debido a su alta eficiencia y bajo coste, si bien existen otras opciones.

La catálisis ácida utiliza ácidos fuertes como el sulfúrico o el clorhídrico, y permite utilizar aceites con mayor contenido de ácidos grasos libres, aunque la reacción es más lenta y corrosiva. Se necesitan además condiciones más extremas de temperatura y presión.

La catálisis enzimática utiliza enzimas como las lipasas. Son costosas y más lentas, pero menos contaminantes y menos sensibles a las impurezas.

Un proceso en auge es la catálisis heterogénea, en la cual el catalizador se encuentra en una fase diferente a la de los reactivos, generalmente en sólido. Estos catalizadores pueden ser básicos, como los óxidos de metales alcalinotérreos, o ácidos, menos sensibles a la presencia de agua o ácidos grasos. La gran ventaja es la facilidad para separar el catalizador de la mezcla y la alta eficiencia con bajo coste (Leung et al., 2010).

Purificación. Una vez terminada la transesterificación, se deja reposar la mezcla para separar el biodiésel de la glicerina. Después se utilizan una serie de métodos para purificarlo, como el lavado con agua (elimina impurezas y el catalizador), la filtración (elimina sedimentos), el secado (libera el agua), la destilación (separa los componentes volátiles como el metanol) o el uso de absorbentes como el carbón activo.

La Glicerina

La glicerina es el “residuo” que se obtiene durante el proceso, pero tiene un gran número de aplicaciones industriales, como cosméticos, jabones, explosivos, medicinas, detergentes o desengrasantes. El glicerol que se produce mediante la reacción de transesterificación tiene un 50% de glicerina (Van Gerpen et al., 2005, como se citó en De Caires, 2017), el resto son impurezas como agua, alcoholes, restos de catalizadores alcalinos y sales. Existen métodos para mejorar la pureza de esta glicerina hasta el 99% empleando nuevas técnicas de separación de impurezas, permitiendo su comercialización.

Propiedades Físicoquímicas del Biodiésel

Para entender las ventajas, aplicaciones y desafíos del biodiésel, es necesario conocer sus propiedades físico-químicas, pues sin estas el combustible no sería adecuado ni funcional para su uso en motores de combustión. Muchas de estas propiedades están debidamente legisladas por normativas tanto en América (ASTM D6751) como en la Unión Europea (UNE-EN 14214).

Densidad. La densidad (masa entre volumen) del biodiésel es generalmente superior a la del gasoil convencional. Esto significa que un motor puede admitir más masa de combustible por ciclo, optimizando el rendimiento del motor. Una densidad demasiado baja podría aumentar el consumo de combustible, y los sistemas de inyección podrían fallar con una densidad demasiado alta.

Viscosidad cinemática. Según Luque (2014), la viscosidad es la resistencia de un fluido a su deformación cuando se le somete a una fuerza tangencial, es decir, la resistencia que tiene a fluir. Es fundamental para la atomización del combustible en la cámara de combustión, cuando el combustible se inyecta y divide en pequeñas gotas. Una viscosidad demasiado alta puede dificultar la inyección y provocar la formación de depósitos en el motor, mientras que una viscosidad demasiado baja puede resultar en una mala atomización y combustión incompleta.

Pureza. La pureza del biodiesel engloba varios factores, como el contenido de agua, de glicerina libre, alcohol residual y otras impurezas. La presencia de agua en el biodiesel puede provocar problemas como el crecimiento microbiano, corrosión del motor y reacciones de hidrólisis. La glicerina libre, que es un subproducto de la transesterificación, debe ser eliminada para evitar problemas de viscosidad y combustión. Además, el alcohol residual puede afectar la estabilidad y la calidad del biodiesel. La pureza se evalúa a través de procesos de purificación, que incluyen lavados y centrifugación, para garantizar que el biodiesel cumpla con los estándares de calidad establecidos.

Punto de turbidez y de fluidez. Los puntos de turbidez y de fluidez son las temperaturas a las cuales el biodiesel comienza a volverse turbio debido a la formación de cristales y deja de fluir, respectivamente. Estos parámetros son esenciales para el rendimiento del biodiesel en condiciones de frío. Un biodiesel con un punto de turbidez bajo es preferible,

ya que asegura un mejor rendimiento en condiciones frías. Un punto de fluidez alto puede causar problemas de inyección y obstrucción en los filtros.

Índice de acidez total (TAN). Según De Caires (2017), el TAN mide la concentración de ácidos grasos libres. Proporciona el nivel de degradación del biocombustible como resultado de la hidrólisis entre los ácidos grasos y la glicerina. Una alta acidez causa una fuerte corrosión en el sistema de suministro de combustible del motor.

Punto de inflamabilidad. Por definición, el punto de inflamabilidad o de destello es la temperatura mínima a la cual un líquido volátil emite vapores que pueden formar una mezcla inflamable con el aire. Esta propiedad es importante para la seguridad en el manejo y el almacenamiento del biodiésel. El “flash point” elevado, sobre los 120°, es una de las ventajas de este combustible. Un punto de inflamabilidad bajo sería peligroso, así que es una de las pruebas de calidad más comunes.

Estabilidad oxidativa. La estabilidad a la oxidación es un factor importante que determina la calidad del biodiésel. La oxidación puede llevar a la formación de compuestos indeseables que afectan el rendimiento del motor y la vida útil del combustible. Factores como la exposición al aire, la temperatura, la luz y la presencia de metales pueden acelerar este proceso. Esta propiedad es más grande en los combustibles de biodiésel que en los del diésel fósil. Para asegurar esta estabilidad, la mayoría de plantas productoras de biodiésel añaden aditivos antioxidantes (Luque, 2014).

Número de cetano. El número de cetano es un indicador clave de la capacidad de autoignición del biodiésel. Un número de cetano más alto significa que el combustible se encenderá más rápidamente y de manera más eficiente, lo que resulta en una combustión más completa y menos emisiones contaminantes. Como se señaló antes, en general el biodiésel tiene un número de cetano superior al del gasoil convencional, lo que contribuye a un mejor rendimiento del motor, especialmente en condiciones de arranque en frío.

Figura 7

Norma Europea para Biodiésel EN-14214

Propiedad	Limite		Unidad	Método de prueba
	Min	Max		
Contenido de éster	96.5			en 14103
Punto de inflamación	101		°C	en iso 2719 en iso 3679
Contenido de metanol		0.20	% (m/m)	en 14110
Contenido de agua		500	mg/kg	en iso 12937
Valor ácido		0.50	mg KOH / g	en 14104
Ceniza sulfatada		0.02	% (m/m)	iso 3987
Corrosión lámina de cobre	No. 1			en iso 2160
Residuo de carbono (10% residuo dist.)		0.30	% (m/m)	en iso 10370
Contaminación total		24	mg/kg	en 12662
Densidad a 15°C	860	900	kg/m ³	en iso 3675 en iso 12185
Viscosidad cinemática	3.5	5.0	mm ² /s	en iso 3104
Número de cetano	51			en iso 5165
Estabilidad de oxidación, 110°C	6		horas	en 14112
Glicerina libre		0.020	% (m/m)	en 14105 en 14106
Glicerina total		0.240	% (m/m)	en 14105
Contenido de monoglicéridos		0.80	% (m/m)	en 14105
Contenido de diglicéridos		0.20	% (m/m)	en 14105
Contenido de triglicéridos		0.20	% (m/m)	en 14105
Índice de yodo		120	g yodo / 100 g	en 14111
Contenido de ácido linoléico		12	% (m/m)	en 14103
Contenido de fame con ≥ 4 enlaces dobles		1	% (m/m)	
Metales Grupo I (Na + K)		5	mg/g	en 14108 en 14109 en 14538
Metales Grupo II (Ca + Mg)		5	mg/g	en 14538
Azufre		10	mg/kg	en iso 20846 en iso 20884
Contenido de fósforo		4	mg/kg	en 14107

Nota. La tabla indica los valores legales de ciertas propiedades del biocombustible y la forma de medirlas. Reimpreso de *Calidad del combustible biodiésel y la norma astm* por Knothe, 2010.

Mezclas Biodiésel-diésel

Tal y como se ha discutido, la opción más viable a corto plazo es la mezcla del biodiésel con el petrodiesel, que es posible gracias a las características físicoquímicas que comparten. El gobierno de España plantea, desde 2011 por Real Decreto, unos objetivos para implantar un contenido mínimo de biocombustibles en aquellos carburantes destinados al transporte por

carretera, estancado en el 6,5% desde 2013 (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2024).

Según un estudio sobre estas mezclas de Carvajal et al. (2017), las mezclas diésel-biodiésel en porcentaje menor al 60% de biodiesel disminuyen las emisiones de CO₂ y SO₂, y la mezcla de 80% de biodiésel es la mejor opción, al presentar las emisiones más bajas esperadas con respecto a las otras muestras de biodiésel.

Pilas de Combustible

Otra de las alternativas limpias y que promueven el desarrollo sostenible más atractivas a los combustibles fósiles son las pilas de combustible. Estas generan electricidad a partir de una reacción química que como subproducto no genera gases de efecto invernadero ni contaminantes.

Funcionamiento

Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte la energía química de una reacción directamente en energía eléctrica y calórica. Consta de un electrolito, el cual puede ser sólido o líquido en contacto con un ánodo y un cátodo porosos. Los gases combustibles y oxidantes fluyen a través del ánodo y cátodo, respectivamente, y reaccionan electroquímicamente en la región límite donde se encuentran las tres fases, gas/electrolito/interface electrodo poroso (Cano, 1999, como se citó en Corredor-Rojas, 2012).

Figura 8

Esquema de la estructura y funcionamiento de una pila de combustible.

Nota. Tomado de

<https://cienciateca.com/articulos-de-divulgacion/pilas-de-combustible/>

Además del hidrógeno puro, se pueden emplear otros combustibles, como gasolina, gases licuados del petróleo, metanol, bioetanol, etc., que tan sólo necesitarían ser transformados mediante procesos haciendo uso de reacciones químicas para adaptarlos a los diferentes tipos de pilas de combustible. En este caso algunos de estos procesos de transformación de combustibles, al tratarse de reacciones donde a menudo se libera dióxido de carbono, se combinan con otros procesos en los que se capturan estas moléculas de CO₂ para garantizar una producción sostenible.

Una pila de combustible es un sistema abierto, que está consumiendo constantemente un combustible y un oxidante. La reacción que se produce esencialmente es la combustión del hidrógeno. En este caso, sucede de manera distinta a una combustión, ya que en el caso de la pila el combustible y el oxidante no entran en contacto para dar esta reacción, sino que lo hacen en forma de reacción electroquímica, lo cual le da a la reacción una propiedad de reversibilidad casi total.

Elementos de una Pila de Combustible

Existe una gran variedad de pilas de combustible, por lo que cada una se compone de elementos que, en ciertos casos, no son comunes al resto. Sin embargo, entre todos las partes de las pilas, podemos distinguir varios elementos principales que se encuentran presentes en la mayoría.

Electrodos. En los electrodos se llevan a cabo las reacciones electroquímicas que permiten transformar la energía química en eléctrica. A cada uno de ellos les llega de manera continua un reactivo. El ánodo recibe el combustible y el cátodo recibe el oxidante o comburente. De esta forma intercambian con el otro electrodo, por un lado iones que pasan a través del electrolito, y por otro lado electrones que pasan a través del circuito externo, lo que genera la corriente eléctrica.

En el ánodo tiene lugar la reacción de oxidación del combustible (H_2), donde se liberan además de iones (H^+ en el caso de la siguiente ecuación), los electrones (e^-) que fluyen al circuito externo.

En el cátodo tiene lugar la reducción del comburente (aire u O_2), consumiendo los electrones que llegan por el circuito externo. También se consumen los iones que llegan desde el ánodo a través del electrolito (H^+ en el caso de la siguiente ecuación).

Electrolito. Se encuentra entre los electrodos y sirve de separación entre el combustible y el comburente con el fin de que no se produzca una reacción de combustión, si no que sea de oxidación o reducción en el electrodo correspondiente. Además de ello, su función principal es la de permitir el paso de los iones entre electrodos pero no el de electrones. Estos son obligados a pasar por el circuito externo.

Placas bipolares. Para obtener los voltajes necesarios se suelen conectar varias células en serie. Esto se lleva a cabo mediante placas bipolares o de separación. La función de estas placas es conectar los electrodos de distinto signo de distintas celdas, y además conducir a los respectivos electrodos el combustible y el comburente a través de unos pequeños canales.

Catalizadores. Los catalizadores son por lo general sustancias que ayudan a las reacciones químicas reduciendo la energía de activación. En el caso de las pilas de combustible, los catalizadores más usados derivan del platino. Estos, a pesar de tener efectos en los dos electrodos, ganan mucha importancia en el cátodo ya que tiende a degradarse con mayor facilidad reduciendo así la vida útil de las pilas. Por otro lado, también hacen que las reacciones sean más rápidas lo que aumenta la eficiencia de las pilas.

Sistemas de gestión de agua y de calor. En muchas pilas de combustible es necesario tener sistemas para gestionar el agua que se produce en la reacción ya que sin ellos no se podría tener una humedad adecuada para que la pila funcione correctamente. Del mismo modo sucede con el calor. Los sistemas que intervienen aquí se encargan de mantener una temperatura concreta para maximizar la eficiencia de la pila.

Tipos de Pilas de Combustible

Existe una amplia variedad de pilas de combustible que se pueden clasificar teniendo en cuenta el tipo de combustible, el tipo de electrolito que utilizan como medio conductor de los iones o de acuerdo con el rango de temperatura en el cual opera (Fuel Cells Org, 2000, como se citó en Corredor-Rojas, 2012).

Según el combustible. Generalmente el combustible más utilizado gracias a su comodidad y sus propiedades químicas tan favorables para su uso es el hidrógeno. Sin embargo, a menudo obtenerlo requiere una serie de procesos muy específicos y su almacenamiento también es complejo, sobre todo cuando se está hablando de una cantidad

elevada del elemento. Es por ello que se han planteado el uso de otros combustibles cuya obtención y almacenamiento son mucho más sencillos. Estos son el caso de combustibles como el metanol, el etanol, y la glucosa. De este modo surgen pilas de metanol, etanol y glucosa entre otras.

Según los catalizadores empleados. Esta clasificación es bastante reciente puesto que habitualmente, el catalizador más usado por excelencia era, y en la mayoría de pilas sigue siendo, el platino. Sin embargo, con los avances biotecnológicos que están habiendo en los últimos años, se están estudiando nuevos tipos de catalizadores con el fin de acelerar las reacciones de oxidación, mejorar la eficiencia de algunas pilas, y alargar la vida útil de los electrodos. Aquí encontramos el caso de pilas de biocombustibles, como por ejemplo las pilas enzimáticas que utilizan algunas enzimas para catalizar la reacción.

Según el método de suministro de reactantes. En función de cómo se suministren los reactantes a la pila podemos distinguir dos tipos: las activas y las pasivas

- **Activas:** en ellas existen dispositivos externos a la pila de combustible, bombas o compresores, que suministran los reactantes y eliminan los productos. Es decir, los reactantes se suministran mediante un proceso convectivo (diferencia de presiones) a los electrodos.
- **Pasivas:** en este caso las pilas de combustible no requieren dispositivos auxiliares de suministro, en su lugar emplean la difusión por diferencia de concentración para suministrar los reactantes y eliminar los productos. Estas pilas de combustible presentan un menor peso que las anteriores, sin embargo, dado que los reactantes alcanzan los puntos catalíticos de los electrodos sólo por difusión las densidades de potencia que son capaces de ofrecer son muy inferiores.

Cabe mencionar que existe la posibilidad de combinar los métodos de suministro de reactantes en una misma pila. Es decir, a un electrodo le pueden llegar de manera activa sus compuestos mientras que al otro le llegan de forma pasiva.

Según sus aplicaciones. Debido al amplio uso que se le da a las pilas de combustible, ha surgido otra clasificación más. En este caso, atendiendo a la aplicación de las pilas podemos encontrar las siguientes:

- ***Para generar energía estacionaria:*** en este contexto encontramos aquellas pilas cuya aplicación es la generación de electricidad en plantas fijas, edificios, hospitales y hogares. Por ejemplo aquí se sitúan las pilas alcalinas (AFC).
- ***Para aplicaciones de transporte:*** en esta ocasión, las pilas se utilizan para dar energía a vehículos como automóviles, autobuses y aviones. Las pilas presentes en esta aplicación son las de combustible de óxido sólido (SOFC) y de membrana de intercambio de protones (PEMFC) entre otras.
- ***Para dispositivos portátiles:*** en este sector están las pilas cuya energía va destinada al funcionamiento de dispositivos como ordenadores portátiles, teléfonos y cargadores de dispositivos digitales. En este caso la pila utilizada es, por ejemplo la de membrana de intercambio de protones (PEMFC).
- ***Para aplicaciones militares:*** en este área la energía que se obtiene se usa para alimentar equipos militares en condiciones de emergencia. Este es el caso de las pilas alcalinas (AFC) o las de membrana de intercambio de protones (PEMFC).

Figura 9

Mercados para las pilas de combustible

Mercado	Consideraciones
Educación	Mercado enfocado en incrementar el conocimiento sobre pilas de combustibles
Unidades auxiliares de energía (APU) para carros	Mercado beneficiado por el interés en APU con cero emisiones
Energía de alta calidad	Competencia con tecnologías de menor costo
Cámaras de televisión	Comercialmente es viable porque el precio de la pila no afecta el costo total de la cámara
Actividades al aire libre	Competencia con tecnologías de menor costo
3C (computadores, celulares y videocámaras)	Mercado prometedor si se construyen pilas más ligeras y con precios similares a los de las baterías Para su comercialización deben superar problemas de almacenamiento, espacio y recarga de combustible
Transporte pesado	Competencia con las baterías
Equipos para navegación	Es un mercado pequeño, pero puede asumir los costos de las pilas de combustible
Energía portable	Competencia con tecnologías de menor costo. Su ventaja comercial es la reducción de vibración, ruido y emisiones
Equipos médicos	Las pilas de combustible ofrecen energía confiable
Industria química	Se aprovecharían corrientes (residuales) procedentes de la industria. Comercialización limitada por los altos costos de ingeniería
Transporte personas	Beneficios medioambientales comparados con los motores de combustión interna
UPS	Compiten con las baterías. Las pilas deben demostrar confiabilidad y cortos periodos de mantenimiento
Transporte y equipo marítimo	Es un mercado fuerte para los motores diésel, por costo y por espacio disponible para la instalación de los sistemas de generación
DC/ <i>stand-by</i>	A corto y mediano plazo las pilas de combustible no se consideran aptas para generación de DC a gran escala. En sistemas <i>stand-by</i> , compiten con los motores diésel
Gasificación de carbón	Los sistemas integrados gasificador-pila de combustible requieren gran capital inicial, por lo que son comercialmente viables para sistemas que generen más de 500 Mwe
APU para aviones	Las pilas de combustible no compiten técnica ni comercialmente con las turbinas de gas

Fuente: (Department of Trade and Industry, 2000).

Nota. Se puede apreciar que esta fuente de energía puede adaptarse a muchos sectores del mercado. Adaptado de *Calidad del combustible biodiésel y la norma astm* por Knothe, 2010.

Según el electrolito empleado. Esta es la clasificación más técnica y más usada, que atiende a la naturaleza y a las propiedades del electrolito. Gracias al electrolito, la pila obtendrá una serie de características que podrán variar en función de cuál se esté empleando.

- ***Pilas de membrana de intercambio protónico (PEMFC):*** Estas pilas se caracterizan por tener como electrolito una membrana polimérica conductora de protones. Usan H_2 puro como combustible, su carga en movimiento son protones H^+ y sus principales catalizadores son platino depositado sobre un sustrato carbonoso y también puede ser platino-rutenio. Además, trabajan de manera correcta en temperaturas entre los $50-120^\circ C$, lo que es suficiente para mantener la humedad adecuada para el electrolito y suele tener una eficiencia de un $40-50\%$. Gracias a la ventaja de que puede funcionar a bajas temperaturas, esta pila se suele utilizar para aplicaciones de transporte alimentando vehículos, y también pero en menor medida para aplicaciones portátiles y estacionarias. Lo malo de esta pila es que requiere de total pureza en su combustible.
- ***Pilas alcalinas (AFC):*** En este caso nos encontramos con una pila que utiliza KOH como electrolito. Su combustible es el H_2 , la carga en movimiento es el OH^- y permite varias alternativas como catalizadores. Ejemplo de ello son el níquel, la plata y el oro. Para funcionar debe mantenerse en temperaturas entre $80-200^\circ C$, donde suele llegar a alcanzar un $50-60\%$. . Sus aplicaciones son tanto espaciales como militares a pesar de que se le están encontrando otros usos recientemente. Por ejemplo, la NASA las utilizó en sus misiones espaciales ya que tienen un mayor rendimiento.
- ***Pilas de ácido fosfórico (PAFC):*** El electrolito es ácido fosfórico líquido integrado a una matriz porosa. Generan electricidad con una eficiencia del

40% y cerca del 85% si el vapor producido es empleado en cogeneración. Operan a una temperatura alrededor de 200 °C, debido a que a temperaturas menores el ácido fosfórico es un conductor iónico pobre o se produce el envenenamiento severo en el ánodo por monóxido de carbono. Su uso es muy apropiado para generación estacionaria o móvil de gran dimensión (Corredor-Rojas, 2012). Además, utiliza H₂ como combustible, la carga que mueve son protones H⁺, y el catalizador que ayuda a la reacción es el platino. Entre sus ventajas se puede destacar que no es necesario que el combustible sea puro, sino que admite cierto grado de contaminación.

- ***Pilas de carbonatos fundidos (MCFC):*** Estas pilas usan de electrolito una sal de carbonato fundido. Admiten H₂ y CO como combustible, la carga en movimiento es CO₃²⁻ y debido a las altas temperaturas a las que se mantiene, sus catalizadores pueden ser metales no nobles. Operan aproximadamente a 1200 °C para alcanzar suficiente conductividad del electrolito. La operación a alta temperatura hace que sea innecesario el uso de catalizadores para los procesos electroquímicos de oxidación y de reducción. Las MCFC tienen una eficiencia del 60%, la cual puede ser incrementada al 80% si el calor producido es utilizado para cogeneración. (Corredor-Rojas, 2012).

Habitualmente se usan en instalaciones de producción de energía medianas o de gran tamaño, donde su alta eficiencia contribuye a ahorrar gran cantidad de energía de la red. La desventaja de este tipo de pila es que necesita altas temperaturas lo que a veces provoca el desgaste de varios de sus elementos, lo cual reduce su vida útil.

- ***Pilas de óxidos sólidos (SOFC):*** En este caso las pilas utilizan distintos óxidos que cumplan la condición de poder transportar la carga en movimiento,

que en este caso es O^{2-} . El combustible que las alimenta es H_2 o CO y usualmente no requiere de catalizadores debido a las altas temperaturas en las que trabaja. Estas van desde los $700^{\circ}C$ hasta los $1.000^{\circ}C$ y suele tener una eficiencia de 60-80%. Estas pilas pueden reformar interiormente gas natural y biogás, y pueden combinarse con motores a gas para producir electricidad.

➤ **Pilas de metanol directo (DMFC):** Este tipo de pilas son en realidad muy semejantes a las PEMFC en cuanto a que las dos utilizan un polímero de membrana como electrolito, platino como catalizador, las cargas en movimiento son H^+ en ambos casos, y las dos operan a una temperatura similar ($50-100^{\circ}C$). Sin embargo, esta pila se caracteriza por usar como combustible metanol directo, que es una sustancia de transporte muy fácil. Esta ventaja se compensa con una eficiencia un poco menor, del 30-40%. Su capacidad de contener poca energía hace que su principal aplicación sea en dispositivos portátiles como cargadores de baterías y ordenadores portátiles.

	AFC	DMFC	PEMFC	PAFC	MCFC	SOFC
Electrolito	KOH	Membrana polimérica	Membrana polimérica (Nafión)	H_3PO_4	Carbonatos fundidos	Óxido sólido
Combustible	H_2	Metanol	H_2	H_2	H_2/CO	H_2/CO
Carga	OH^-	H^+	H^+	H^+	CO_3^{2-}	O^{2-}
T en $^{\circ}C$	80-200	50-100	50-120	180-210	1.200	700-1.000
Catalizadores	Níquel/Plata /oro	Platino y rutenio	Platino/Platino-Rutenio	Platino	Metales no nobles	No se necesitan a altas temperaturas
Eficiencia	50-60%	30-40%	40-50%	40-80%	60-80%	60-80%

Aplicaciones	Espaciales, militar	Portátiles	Transporte, portátiles, residencial	Generación eléctrica, automoción	Generación eléctrica, cogeneración	Generación eléctrica, cogeneración
Ventajas	-Reacción rápida, mayor rendimiento	-El combustible no tiene que pasar por un reformado	-Baja temperatura -Baja corrosión	-Puede usar H ₂ no puro -Alta eficiencia	-Alta eficiencia -Flexibilidad en combustibles	-Alta eficiencia -Flexibilidad en combustibles
Desventajas	-Reactivos caros	-Baja eficiencia	-Requiere alta pureza del combustible	-Electrolito corrosivo -Sistema voluminoso	-Necesita alta temperatura y dos flujos de gases	-Necesita alta temperatura

Tabla 1. Tipos de pilas y sus características. Elaboración propia.

Ventajas y Desafíos de la Pila de Hidrógeno

Las pilas de hidrógeno presentan varias ventajas, como la alta eficiencia energética, la emisión cero de contaminantes locales y la operación silenciosa. No obstante, enfrentan desafíos significativos, como el alto costo de los materiales (especialmente el platino usado como catalizador), la infraestructura de abastecimiento de hidrógeno y la percepción de riesgo debido a la alta inflamabilidad del hidrógeno.

Figura 10

Gráfica que muestra la evolución del precio del kilogramo de platino en €.

Nota. (26 de diciembre, 2024) tomada de

<https://www.inversoro.es/precio-del-platino/a%C3%B1o/kilogramos/EUR/>

Propiedades del Hidrógeno

El hidrógeno, cuyo símbolo químico es H, es el elemento químico más pequeño, ya que cuenta con un solo protón y, dependiendo del isótopo, uno, dos o ningún neutrón. Es, asimismo, el más abundante del universo, con gran presencia en estrellas y gigantes planetas gaseosos. No obstante, el hidrógeno monoatómico no está muy presente en la Tierra, ya que fácilmente forma enlaces covalentes con muchos elementos, además de estar presente en hidrocarburos y en el agua. Igualmente, se caracteriza por sus dos estados de oxidación: +1 y -1, pudiendo tener una carga parcial positiva o negativa dependiendo de la electronegatividad del elemento con el que reacciona. Entre sus isótopos, más del 99% del hidrógeno que hay en la Tierra es protio, contando solo con un protón (sin neutrones) en el núcleo.

Por otro lado, su punto de ebullición es $-257,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ y su punto de fusión, $-259,2\text{ }^{\circ}\text{C}$. Además, en condiciones normales (0°C y una atm) su viscosidad es de 0,00892 centipoise y su densidad $0,09\text{ kg/m}^3$.

En su forma más ordinaria el hidrógeno es un gas diatómico (H_2), formado para alcanzar una configuración electrónica estable. De la misma manera, tiene un carácter no metálico, incoloro, insípido e inflamable. De ahí que, según de Troya Calatayud et al. (2011), incluso las pequeñas fugas de hidrógeno corren el peligro de incendiarse o estallar. Si además nos encontramos en un recinto cerrado, la fuga de hidrógeno puede concentrarse, de tal modo que se aumenta el riesgo de combustión y explosión.

Por último, una de las características por las que destaca es que es un vector energético, es decir, que porta energía, pero no la produce. Específicamente, es el portador con mayor densidad de energía gravimétrica, $120,1\text{ MJ/kg}$, lo que lo hace alrededor de tres

veces más alta que los hidrocarburos líquidos. Finalmente, se puede obtener de varias fuentes de energía como el aire, la energía solar, los combustibles fósiles, el agua o la biomasa.

Debido a estas propiedades, especialmente, su inflamabilidad; densidad y densidad energética y estado físico (gas incoloro, diatómico, etc.), el hidrógeno tiene un gran potencial para ser un combustible y generador de electricidad.

La Seguridad Trabajando con Hidrógeno

Una de las cuestiones que más preocupa a los investigadores y, sobre todo, al público general es la supuesta alta peligrosidad en el manejo del hidrógeno. Pero... ¿Es realmente peligroso? ¿Qué medidas de seguridad se deben tener en cuenta para aplicar, sin riesgo de accidentes, el hidrógeno? En este apartado se explicará cómo actuar correctamente con él y se desmitificarán algunas creencias muy arraigadas.

Propiedades del Hidrógeno con Potencial Peligroso

Como ya se ha visto anteriormente, existen algunas propiedades del hidrógeno que pueden hacer que su manipulación sea peligrosa. En primer lugar, su densidad es 14 veces menor que la del aire y su energía de ignición unas quince veces menor que la del metano (0,018 MJ). Asimismo, con tan solo la décima parte de la energía aportada para encender gasolina, se consigue con el hidrógeno y, además, la velocidad de combustión con respecto a la gasolina y metano es unas 7 veces mayor (Dräger, 2023). Por ello, el hidrógeno puede representar un peligro en espacios cerrados, donde pequeñas mezclas pueden reaccionar de forma violenta. Por añadidura, la llama que genera no es visible a la luz del día, complicando las medidas a seguir, pues se tiene que utilizar material específico para su fácil distinción.

Sin embargo, se deben tener en cuenta una serie de condiciones: el hidrógeno no es ni autoexplosivo ni autoinflamable, pero es realmente peligroso. Esto se debe a que una chispa mínima puede producir fuego, o una explosión en los peores casos, ya que con un volumen de

4% es inflamable, y explosivo, con un 18%. De la misma manera, es autoignitivo a partir de unos 500°C.

Medidas de Seguridad para Trabajar con Hidrógeno.

Aunque pudiera parecer que el manejo de hidrógeno es inviable por su peligrosidad, no hay que olvidar que son esas mismas propiedades las que lo hacen tan valioso. Además, siguiendo tan solo una serie de pasos, el trato no es más peligroso que con cualquier otro hidrocarburo o combustible: Para empezar, solo gente cualificada y que siga un plan establecido de actuación en caso de emergencia debe tratar con el hidrógeno. En segundo lugar, se ha de monitorear de forma constante las concentraciones de hidrógeno, con especial énfasis en las fugas, por mínimas que sean. De la misma manera, la ventilación tiene que ser muy eficaz, pues en sitios cerrados es donde hay que prestar más atención.

Asimismo, se emplean varias formas de actuación para detectar las llamas:

- Línea de visión: para que esta funcione, la llama debe ser visible, por lo que se necesitan infrarrojos multiespectro.
- Detectores de llama: con ayuda de la tecnología de infrarrojos (IR) y de radiación UV, las llamas son detectadas
- Detector por sonido: si en conjunto con la primera y la segunda, se emplean ultrasonidos, se pueden detectar pequeñas fugas, aunque no es útil para grandes concentraciones.

En conclusión, siguiendo una clara metodología para actuar en casos de emergencia y contando con un equipo profesional, el manejo del hidrógeno no es más peligroso que el de hidrocarburos que, además, puede formar fugas de vapor y emisiones tóxicas con facilidad. Por lo tanto, el hidrógeno puede considerarse una alternativa viable y segura, siempre que se establezcan y respeten las normativas de seguridad necesarias, incidiendo en las formas de detectar fugas de gas.

Producción de Hidrógeno

En este apartado se explicarán las distintas maneras de producir hidrógeno, incidiendo en sus ventajas, desventajas y, sobre todo, en su sostenibilidad. Pues existen diversas formas de obtener hidrógeno a partir de sustancias que lo contengan, enmarcadas dentro de dos vías distintas: por un lado, vía electricidad; por otro lado, a partir de combustibles fósiles.

Asimismo, para su fácil comprensión, se clasifican según un color, para distinguir su impacto ambiental.

Producción vía Electricidad

La producción de hidrógeno a partir de la electricidad, se consigue, principalmente, gracias a la electrólisis, pero hay tres tipos dependiendo de cuáles sean las materias primas:

- **Hidrógeno verde:** se denomina hidrógeno verde al que es obtenido mediante fuentes de energías renovables como la energía eólica, solar, geotérmica o mareomotriz. Pero, sobre todo, a partir del agua. Destaca por su cero emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Por ello, es primordial para la implementación sostenible de la tecnología de hidrógeno.
- **Hidrógeno rosa:** El hidrógeno rosa emplea energía nuclear, por lo que no emite GEI, pero sí residuos cuya eliminación es muy costosa. Además de los residuos, que plantean dificultades para su gestión a largo plazo, hay que tener en cuenta los problemas inherentes a la energía nuclear, como el peligro de accidente en ciertas condiciones. Pese a ello, es mucho más barato y es posible su producción a gran escala, hecho que explica el interés para, junto al hidrógeno verde, ayudar a la descarbonización. Debido a ello, la Unión Europea está apostando por esta forma de producción, con el principal apoyo de Francia, para hacer rentable el gasoducto H2Med, corredor para transportar

hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella hasta Alemania (Genia Global, s.f.).

- Hidrógeno amarillo: Por último, se puede aplicar, también, la electrólisis a partir de energía de origen mixto. Su principal característica es que sí emite GEI debido al origen fósil de su materia prima. Cabe destacar que el hidrógeno producido a partir de la energía solar se considera amarillo.

Electrólisis. En este subapartado se explicará el principio de funcionamiento, los tipos y los desafíos de la electrólisis.

Principios de la Electrólisis. La electrólisis es un proceso electroquímico que utiliza electricidad para descomponer compuestos químicos. Con respecto a la producción de hidrógeno, se utiliza concretamente la electrólisis del agua, donde el agua (H_2O) se descompone en hidrógeno (H_2) y oxígeno (O_2) mediante la aplicación de una corriente eléctrica. Esto se produce gracias a la estructura que tienen las moléculas de agua. Se trata de un dipolo eléctrico, es decir que dispone de una parte con carga positiva en la que se encuentran los hidrógenos, y una parte con carga negativa en la que se encuentra el átomo de oxígeno.

Por otro lado sabemos que la electrólisis se lleva a cabo gracias a un flujo de corriente continua que pasa a través de dos electrodos inmersos en agua. Estos son el cátodo (electrodo negativo) y el ánodo (electrodo positivo). El ánodo es definido como el electrodo en el cual los electrones salen de la celda y ocurre el proceso de oxidación, y el cátodo es definido como el electrodo en el cual los electrones entran a la celda y ocurre la reducción. Es así como finalmente, el cátodo atrae a la parte positiva de las moléculas de agua (el hidrógeno) y el ánodo a la parte negativa (el oxígeno) lo que provoca la ruptura de los enlaces covalentes que mantienen a molécula unida y termina dividiendo esta en sus elementos atómicos, lo que produce una liberación de energía que se obtiene para distintos usos.

La reacción en el cátodo es: $2H_2O(l) + 2e^- \rightarrow H_2(g) + 2OH^-$

Y en el ánodo: $4OH^- \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g) + 4e^-$

Una vez logrado, el hidrógeno se almacena para ser utilizado en pilas de combustible.

El oxígeno se libera a la atmósfera.

Leyes de Faraday de la electrólisis. Las leyes de Faraday de la electrólisis, publicadas por Michael Faraday en 1834, son fórmulas para expresar cuantitativamente las cantidades que se depositan en los electrodos. Son las siguientes:

➤ Primera ley de Faraday de la electrólisis: La cantidad de masa depositada en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que ha circulado por el electrodo (Leyes de Faraday de la Electrólisis, 2015). Matemáticamente:
 $masa\ desprendida = k \cdot Q = k \cdot I \cdot t$, siendo k una constante, Q la carga (en culombios), I la intensidad (en amperios) y t el tiempo (en segundos)

➤ Segunda ley de Faraday de la electrólisis: La cantidad de masa depositada de un elemento en un electrodo es proporcional a su peso equivalente (peso atómico dividido entre su número de oxidación), matemáticamente:

$masa\ desprendida = k \cdot \frac{peso\ atómico}{n^\circ\ de\ oxidación} = k \cdot peso\ equivalente$ donde k es una constante.

➤ Tercera ley de Faraday de la electrólisis: La cantidad de electricidad que es necesaria para que se deposite un gramo equivalente de un elemento es $F = 96500$ culombios (siendo F la constante de Faraday, es decir, la cantidad de carga eléctrica en un mol de electrones). Como un gramo equivalente es igual al peso atómico / n° de oxidación en gramos, entonces

$masa\ desprendida = \frac{I \cdot t \cdot \frac{peso\ atómico}{n^\circ\ de\ oxidación}}{96500}$, donde I es la intensidad en amperios y t el tiempo en segundos.

Tipos de Electrólisis. Existen diferentes tipos de electrólisis utilizadas en la producción de hidrógeno, entre las cuales destacan:

- **Electrólisis Alcalina:** La electrólisis alcalina es la tecnología electrolítica más común e investigada a día de hoy, utilizada a gran escala. Para ello, se emplea un electrolito de una disolución acuosa, principalmente, NaOH y KOH, dos bases fuertes. Con una temperatura de funcionamiento de en torno a 80°C, estos electrolizadores cuentan con varias celdas y aunque pueden tener dos tipos de disposición, monopolar o bipolar, sobresale la primera donde, según Cardona, 2012 cada electrodo presenta una única polaridad y los ánodos y cátodos se encuentran conectados alternadamente. Por otro lado, se emplean electrodos de níquel y, sobre todo, níquel aleado con platino. Las principales características por las que sobresalen son su conductividad iónica y su alta eficiencia electrolítica debido a que no sufren descomposición química. Por estas razones, hay que considerar varias ventajas: en primer lugar, es una tecnología muy madura con uso muy estandarizado y una producción a gran escala y, asimismo, los electrolizadores resultan muy duraderos. No obstante, el alto coste necesario para su utilización, además de la incapacidad para trabajar a altas presiones posibilitan que se busquen alternativas.
- **Electrólisis de membrana de intercambio de protones (PEM):** Con la invención de las celdas PEM, surgió otra manera para realizar la electrólisis del agua, la electrólisis de membrana de intercambio de protones. Emplea membranas poliméricas como electrolitos y platino e iridio como electrodos. La propiedad especial de PEM es que es permeable a los protones pero no a gases. Como resultado, en un proceso electrolítico, la membrana asume la función de un separador que evita que los gases del producto se mezclen (Saénz Díaz, 2020). Por ello, presenta una alta densidad de potencia, un hidrógeno con menores impurezas y menores gastos energéticos en su

uso, pero, en la actualidad, solo se emplea a pequeña escala, ya que está en vías de desarrollo y, por ejemplo, el alto coste de los electrolitos supone una carga para su evolución.

- **Electrólisis de Óxido Sólido (SOE):** Utiliza cerámicas conductoras de iones como electrolito y opera a altas temperaturas (800-1000 °C), lo que mejora la eficiencia térmica y disminuye el consumo eléctrico. Según el apartado *La electrólisis como una herramienta clave de la descarbonización del siglo XXI*, de la revista *Economía industrial número 424: hidrógeno renovable* (2022) del Ministerio de Industria y Turismo de España, en los desarrollos actuales, la electrólisis de óxido sólido emplea como electrolito zirconia (ZrO_2) estabilizada con itrio y óxidos de escandio. Este material presenta una buena conductividad iónica cuando se encuentra sometido a altas temperaturas. Pese a ser la tecnología electrolítica menos investigada y desarrollada, promete crecer en tanto que el consumo de energía es mucho menor que en los dos otros tipos. Pero para ello, es necesario la inversión en diseños eficientes y materiales que puedan resistir las altas temperaturas, ya que su principal desventaja es el desgaste de ellos.

Oportunidades y Desafíos. La electrólisis del agua se considera una de las tecnologías más prometedoras para la producción de hidrógeno verde, es decir, hidrógeno producido sin emisiones de gases de efecto invernadero cuando se utiliza electricidad de fuentes renovables. Sin embargo, los desafíos incluyen el alto costo de la electricidad renovable, la eficiencia del proceso y la durabilidad de los materiales. En consonancia con esto, para solventar estos inconvenientes y poner en práctica una producción a mayor escala, manteniendo la sostenibilidad, es necesaria una inversión en investigación que permita aumentar la eficiencia de electrólisis alcalina, junto con la electrólisis PEM y SOE, por el momento en un estado inicial de desarrollo.

Producción a partir de Combustibles Fósiles.

Para explicar las distintas formas de obtención de hidrógeno a partir de combustibles fósiles, se mostrarán las distintas etiquetas de colores y sus características, para, posteriormente, tratar con las tecnologías en sí:

- Hidrógeno azul: El hidrógeno azul se produce a partir del gas natural, mediante un proceso conocido como reformado con vapor. Presenta una baja huella de emisiones de GEI, pues el CO₂ emitido es capturado para
- Hidrógeno turquesa: Cuando se emplea la pirólisis del metano para obtener hidrógeno, se denomina turquesa. No emite muchos GEI, pero es una tecnología emergente sin mucha investigación hasta el momento.
- Hidrógeno gris: El proceso para producir hidrógeno gris es igual que el azul. No obstante, prescinde de la captura del dióxido de carbono, por lo que es un proceso mucho más barato, pero sí emite muchos GEI.
- Hidrógeno marrón y negro: Las formas más contaminantes de obtención de hidrógeno son las que emplean la gasificación. Difieren en el tipo de materia prima, en este caso carbón, que emplean, pues el hidrógeno negro utiliza carbones más jóvenes y, por tanto, aún más contaminantes.

Reformado de vapor. El reformado de vapor, a día de hoy, la técnica más utilizada en la obtención de hidrógeno, consiste en introducir vapor de agua a altas temperaturas (normalmente, entre 700 y 1100°C) en un catalizador para que reaccione con hidrocarburos (Sala Saura, 2022). Principalmente, se emplea metano, debido a que es el hidrocarburo con mayor proporción de H/C siendo la reacción la siguiente: $CH_4 + H_2O \rightarrow CO + 3H_2$. Para acelerar la reacción, se emplean catalizadores, sobre todo, el níquel y el cobalto, que ayudan a trabajar con menores temperaturas. Se trata de una reacción endotérmica, por lo que la energía se puede reutilizar, aunque precisa de una gran cantidad de la misma. Por ello,

alcanza un rendimiento alto, mayor con el uso de metano. El resultado de la reacción es un gas de síntesis (con monóxido de carbono e hidrógeno) que mediante diversos procesos puede ser utilizado para todas las aplicaciones del hidrógeno.

Pirólisis del metano. La pirólisis de metano corresponde a la ruptura de las ligas de la molécula por calor (descomposición térmica), generando hidrógeno y carbono (Labanca, 2019). Corresponde a esta reacción: $CH_4 \rightarrow C + 2H_2$. Para que se lleve a cabo, necesita de muy altas temperaturas (1200 a 1500 °C) siendo esto su principal inconveniente. Además, el hidrógeno obtenido contiene muchas impurezas. Por ello, se precisa que la descomposición térmica sea vía plasma. Generalmente, con un arco eléctrico entre dos electrodos. Además, es muy importante el uso del argón, que debido a su naturaleza de gas noble, sin intervenir en el proceso, ayuda a la estabilidad del arco de plasma y al control de la temperatura. Cabe mencionar que no es un proceso común en la actualidad, ya que el alto coste de la infraestructura, la utilización de argón y el requerimiento energético; sumado a que todavía es una tecnología emergente, con mucho recorrido por investigar, lo imposibilitan. Por último, hay que tener en cuenta la gestión del carbono sólido, que si bien no es contaminante, debe ser gestionado adecuadamente.

Gasificación. La gasificación es una combustión en atmósfera con bajo volumen de oxígeno, mediante la cual se genera una corriente gaseosa y un residuo sólido con propiedades combustibles (Rodríguez Machín, 2014). Se necesitan entre 800° y 1200°C y se emplean materiales carbonosos, como carbón o biomasa (con esta última, mejora significativamente la sostenibilidad). La reacción más empleada es: $C + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2$ El resultado, al igual que con el reformado de vapor, es gas de síntesis, por lo que hay que manejar las impurezas como el metano. La principal fuente de contaminación es el uso del carbón, sobre todo, si es joven (lignito), ya que tiene menor eficiencia energética que la

antracita o que el carbón bituminoso. Por ello, es la forma más contaminante de producir hidrógeno, correspondiente, como se ha visto, a los colores negro y marrón.

Otras Formas de Obtener Hidrógeno

En las siguientes páginas, se mostrarán alternativas para la producción de hidrógeno, explicando las que son más prometedoras.

Fotoelectrocatalisis. Repsol, en colaboración con Enagás, ha logrado desarrollar la patente para una pionera forma de obtención de hidrógeno que, pretende, simplificar de forma significativa la electrólisis. Es la llamada fotoelectrocatalisis y destaca por su creación enteramente española. Simplemente, se basa en que un dispositivo reciba directamente la radiación solar y con un material fotoactivo se generen las cargas eléctricas que provocan esa separación de la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno (PV Magazine España, 2021). De forma global, la reacción que se lleva a cabo es: $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$, mientras que el ánodo se da la oxidación del agua: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$ y en el cátodo la reducción del protón: $4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2$. El funcionamiento se basa en que un material fotoactivo, generalmente, el dióxido de titanio, TiO_2 , absorbe fotones que excitan a los electrones, creando pares e^-/h^+ (electrón-hueco). Posteriormente, Los electrones excitados (e^-) se separan de los huecos (h^+) creados y los electrones se dirigen hacia el cátodo y los huecos hacia el ánodo. Su principal ventaja es que soluciona los problemas de transporte del hidrógeno obtenido, además de simplificar el proceso de la electrólisis. No obstante, se trata de un proceso aún en fase de investigación. Repsol ha prometido construir una planta para la construcción basada en este método antes de 2030.

Fermentación oscura. La fermentación oscura consiste en la obtención de biohidrógeno a partir de residuos orgánicos, en ausencia de luz, y por la acción combinada de un consorcio de bacterias anaerobias (AINIA, s.f.). Se basa en el aprovechamiento del

hidrógeno generado durante las primeras etapas de la digestión anaeróbica. Sobresale por su sostenibilidad al utilizar residuos orgánicos, pero debido a la producción de subproductos como etanol, requiere de su separación. Además, es un proceso caro y lento que depende de la calidad de la materia orgánica empleada; ello, junto a que se encuentra en una fase emergente, genera que sea más una apuesta de futuro que el reemplazo a corto plazo de otras formas de obtención, como el reformado de vapor.

Reformado de vapor a partir de glicerol. Pese a que ya se haya tratado el proceso de reformado de vapor, es importante hacer hincapié en su versión que emplea glicerol, pues existen dos maneras de obtener glicerol: el glicerol sintético, a partir de propileno, y el que más puede interesar, el que se genera en la industria oleoquímica y, como ya se ha expuesto anteriormente, en el biodiésel. Esto se debe a que el glicerol es un subproducto de los procesos para obtenerlo, abriendo una nueva posibilidad, ya que se puede combinar la producción de hidrógeno y biodiésel, combinando dos formas prometedoras para lograr la sostenibilidad.

Proceso. Según Otero Castañeda (2022) existen tres tipos de reacciones posibles interesantes (el resto consume hidrógeno, indeseable en la medida en que buscamos su obtención):

- Si se hace reaccionar una molécula de glicerol con tres de agua se obtiene tres moléculas de dióxido de carbono y siete de hidrógeno:

$C_3O_3H_8 + 3H_2O \rightarrow 7H_2 + 3CO_2$. Esto es el resultado de otras dos reacciones consecutivas.

- La primera que tiene lugar es: $C_3O_3H_8 \rightarrow 3CO + 4H_2$ (descomposición del glicerol)
- La segunda, llamada Water Gas Shift (WGS), aprovecha el monóxido de carbono para producir más hidrógeno: $CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2$

Ventajas y desafíos. Su mayor ventaja, aparte de la ya mencionada sostenibilidad, es su bajo precio, más aún en el futuro si sigue aumentando la producción de biodiésel y, por tanto, de glicerol. Esto lo convierte en un proceso aglutinador que logra que la generación de ambas alternativas a los combustibles fósiles, se retroalimenten. El único inconveniente, como la mayoría de estos procesos, es que se encuentra en fase de investigación, lo que genera un alto coste en la construcción de infraestructura. Por añadidura, hay que tener en cuenta la gestión de los residuos, monóxido y dióxido de carbono.

La Energía a partir de Hidrógeno

La Pila de Hidrógeno en la Industria Automovilística.

En este apartado se mostrarán los tres modelos más asentados de coches de pila de hidrógeno, así como el funcionamiento general de un coche propulsado por ella (FCEV en inglés [*Fuel Cell Electric Vehicle*]) Además, se hará un pequeño estudio sobre la viabilidad de su utilización, atendiendo a la posibilidad de repostaje.

Funcionamiento de un FCEV. Un vehículo de pila de hidrógeno aprovecha las celdas de combustible para generar electricidad. Tiene un tanque de hidrógeno que alimenta una celda de combustible con gas de hidrógeno a alta presión que se mezclará con oxígeno. Esta mezcla inicia una reacción electroquímica que produce electricidad para alimentar el motor eléctrico y poner en movimiento el automóvil (González & Pérez, 2020), generando como subproducto vapor de agua. En resumen, funcionan de manera muy parecida a un coche eléctrico habitual, pero generando energía gracias a la pila de hidrógeno, que produce una corriente que alimenta de electricidad al motor eléctrico.

Figura 11

Esquema general de los componentes de un FCEV

Nota. Fotografía tomada de U.S. Department of Energy (s.f.), *How do fuel cell electric cars work?* Recuperado de <https://afdc.energy.gov/vehicles/how-do-fuel-cell-electric-cars-work>.

Toyota Mirai. Toyota empezó a apostar por la diversificación energética en 1992, cuando inició el desarrollo de la tecnología de la pila de hidrógeno (Centeno, 2016). Tras más de 20 años de investigación, en el 2014, lanzaron al mercado el primer coche de pila de combustible de hidrógeno producido en serie, el llamado Toyota Mirai, donde Mirai significa “futuro” en japonés. Ello explica la intención de la empresa nipona de, mediante la tecnología de hidrógeno, lograr una transición energética sostenible.

Especificaciones. Las especificaciones del Toyota Mirai de segunda generación, lanzado al mercado en 2021, son las siguientes: con 182 CV, una autonomía de 660 km y un peso de 1850 kg, Toyota promete con este modelo una alternativa más prometedora que los coches eléctricos convencionales. Esto es posible gracias a la tecnología de pila de hidrógeno

que incorpora, además de un sistema de frenada regenerativa que recupera parte de la energía invertida. Para ello, emplea una pila que tiene 330 celdas, una densidad energética de 5,4 kW/l y un circuito de refrigeración líquida para que su temperatura de funcionamiento se encuentre entre 30 y 70 grados centígrados (Toyota España, 2021). Asimismo, almacena la energía generada en una batería de iones de litio, refrigerada por aire: 84 celdas, una capacidad de 1,24 kWh y un voltaje nominal de 310,8 V, junto a tres depósitos de hidrógeno con 65, 52 y 25 litros de capacidad hacen que, según Toyota, pueda realizar hasta 660 km sin repostar. Además, este repostaje tardaría entre 3 y 5 minutos. Por último, aseguran incorporar una protección en los depósitos que almacenan el hidrógeno para soportar más del doble de la presión de funcionamiento normal, explosiones y fuego desde su exterior e impactos severos (Toyota, 2021).

Precio y disponibilidad. Actualmente, este modelo se comercializa desde los 74200 € hasta los 81000 € (este último precio para su versión “Luxury” que incorpora mejoras tales como un novedoso sistema de aparcamiento). No obstante, no se trata de un vehículo cuyas ventas hayan resultado numerosas, pues, hasta 2021, solo 5800 unidades se habían comercializado en España (Sala Saura, 2022).

Figura 12

Interior del Toyota Mirai, expuesto en una exhibición en Indonesia en 2024

Nota. Imagen de Yasuyoshi CHIBA / AFP, 2024, licencia Creative Commons.

<https://u.afp.com/5v9a>

Hyundai Nexo. El Hyundai Nexo se lanzó al mercado en 2018 para suceder al Hyundai Tucson Fuel Cell, uno de los primeros FCEV comercializados en serie. El objetivo era crear un SUV propulsado por pila de hidrógeno que solucionara las problemáticas del modelo anterior.

Especificaciones. En líneas generales, sus especificaciones son muy similares a las del Toyota Mirai de segunda generación. Cuenta con una autonomía de hasta 666 km, con una potencia máxima de 120 kW (unos 163 CV) y tres depósitos de hidrógeno de 52,2 litros cada uno. Con todo, las prestaciones del Nexo son muy competentes. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,2 segundos. La velocidad máxima, limitada de forma electrónica para ahorrar energía, es de 179 kilómetros por hora (Rea et al., 2022, como se citó en Hyundai 2019). Por último, al igual que el modelo de Toyota cuenta con un sistema de freno regenerativo, que recupera parte de la energía y promete ser repostado en tan solo cinco minutos.

Precio y disponibilidad. Con un precio inicial de 73450€ en España, logró superar la barrera de mil unidades comercializadas en Europa en 2021 (Hyundai, 2021). A pesar de ello, no hay estadísticas oficiales de sus ventas en España y está muy lejos de convertirse en un modelo común, con menores ventas que Toyota.

BMW iX5 Hydrogen. En colaboración con Toyota y basado en el modelo BMW X5, se lanzó al mercado en 2023, sirviendo como prueba piloto con producción limitada.

Especificaciones. Su pila de combustible genera alrededor de 170 CV y cuenta con dos tanque de 6 kg de hidrógeno, con una autonomía de 500 km. Además, posee una batería de iones de litio para suministrar potencia cuando sea necesario, pudiendo llegar a 400 CV. No obstante, por el momento no existen mayores datos, pues sigue estando en una fase inicial de comercialización.

Precio y disponibilidad. Como ya se ha visto en el apartado anterior, BMW no ha lanzado todavía al mercado este modelo, prometiendo para 2025 iniciar su venta al público general. Hay pocos datos, pero su objetivo es convertirse en un modelo *premium*, por lo que no se espera que supere las cifras de Toyota o Hyundai.

Posibilidad de repostaje. Finalmente, aquí se expondrá la posibilidad actual de repostaje de un FCEV, así como las expectativas para el futuro cercano.

Repostaje en la actualidad. Por el momento, la posibilidad de repostaje en España es muy limitada, ya que solamente existen 8 hidrogenas públicas y 12 privadas, además de 12 que están en estado de construcción (ABC, 2023). Por ello, es el principal problema para su crecimiento, pues solamente es viable tener un FCEV en Barcelona o Madrid, donde se concentra la mayoría de estaciones de repostaje.

Futuro cercano. El gobierno español, en colaboración con la Unión Europea, tiene una marcada ruta de acción del hidrógeno para el futuro cercano, explicada en el documento *Hoja de Ruta del Hidrógeno: Una apuesta por el hidrógeno renovable*, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Está centrada en la consecución de unos objetivos en las fechas de 2030 y 2050. En primer lugar, para 2030 se debe, al menos, producir un cuarto del total de la producción a partir de energías renovables, es decir, hidrógeno verde. Asimismo, se prevé la instalación en España de al menos 4 GW de potencia de electrolizadores que idealmente se localizarán en las proximidades de los lugares de consumo, ya sea industria consumidora de hidrógeno como para el suministro de

hidrogeneras y otras aplicaciones (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2020). Por otro lado, lo que más puede afectar a la posibilidad de utilizar un FCEV: la construcción de entre 100 y 150 hidrogeneras de uso público. Por último, no menos importante es el impulso a la tecnología del hidrógeno en el transporte público con el propósito de construir al menos dos líneas de tren propulsadas por hidrógeno y 150 autobuses. Respecto a la visión para el 2050, se espera que el hidrógeno renovable ya haya alcanzado la madurez necesaria para emplearse a gran escala. Con esto podría aumentar notoriamente la viabilidad de repostar un FCEV. Más aún en España, cuyas condiciones climáticas y superficie disponible para producir energía renovable podrían convertirla en exportadora al resto de Europa.

Aplicaciones Presentes del Hidrógeno

Aplicaciones principales. Históricamente, el uso principal del hidrógeno está destinado al sector químico, sobre todo para producir metanol y amoníaco que, como causa del uso de combustibles fósiles en su producción, generan gases de efecto invernadero y, por consiguiente, participan en el cambio climático. El metanol es empleado para la fabricación de formaldehído, de gran utilidad para la obtención de resinas, plásticos, desinfectantes y para la conservación de tejido biológico. Por su parte, el amoníaco es esencial para los fertilizantes y, en menor medida, para explosivos y fibras sintéticas.

Su segundo uso más común en la actualidad, es formar parte del proceso de conversión del crudo del petróleo en sus derivados, facilitando la eliminación del azufre. Gracias a ello, se consigue convertir los residuos petrolíferos en productos con más utilidad.

Aplicación en el transporte. El uso del hidrógeno en el sector de los transportes no se reduce únicamente a la automoción, pues puede emplearse en barcos, aviones e incluso en cohetes. Esto se debe a la posibilidad de usarlo como fuente de energía que, mediante un convertidor de energía, la pila de hidrógeno, convierte en una alternativa a los combustibles

fósiles, pues si el hidrógeno es obtenido de fuentes renovables, resulta enteramente inocuo para el medio ambiente, pues en su uso no conlleva ninguna emisión de gases ni de otros tipos de contaminación.

Transporte espacial. Uno de los primeros usos del hidrógeno en el transporte fue el LH₂ (hidrógeno líquido criogénico), utilizado para la propulsión de cohetes desde 1950, pero como en el espacio no hay el oxígeno de la atmósfera terrestre, es necesario almacenar separadamente y, después, mezclar un oxidante con el combustible. El más común es el LOX, oxígeno líquido criogénico. Para que esta tecnología funcione requiere de una gran precisión y fiabilidad, pues debe generar una velocidad inicial de unos 4000 m/s para lanzar el cohete y debe ser muy segura. El único problema inmanente en su uso es el aumento en el peso y tamaño de la nave, ya que los tanques de combustible y oxidante necesitan grandes volúmenes. Por ello, existen alternativas con hidrocarburos que facilitan el manejo del combustible y la gestión del espacio, que a diferencia del hidrógeno, sí emiten gases de efecto invernadero. El más extendido es el RP-1, un derivado del petróleo semejante al queroseno. No obstante, es un mercado relativamente pequeño, pues, pese a lo costoso que puede ser lanzar un cohete, no está ampliamente extendido como el resto de transportes.

Trenes y ferrocarriles. A pesar del creciente uso de la electricidad para mover trenes y ferrocarriles, que llega a representar entre un 60% y un 80% en Europa y las zonas más desarrolladas de Asia, es cierto que en zonas menos desarrolladas y, sobre todo, en África no tiene mucho éxito la electrificación. Además, el uso del hidrógeno puede conllevar dos ventajas fundamentales: por un lado, no emitir gases contaminantes (la electricidad depende mucho del método para obtenerla, luego de las fuentes que, a menudo, sí producen contaminación en su generación); por otro lado, la reducción de costes en las infraestructuras, comparadas con las de diesel y la autonomía que permite su tránsito tanto en vías electrificadas como en las que no lo están. En China se ha desarrollado un modelo de tranvía

llamado *hydrolley* que emplea la pila de hidrógeno y cubre distancias alrededor de la ciudad de Qingdao. Nacionalmente, cabe enfatizar en el reciente proyecto finalizado con éxito, el *FCH2RAIL*, que con un presupuesto de 14 millones de euros, ha sido desarrollado por un consorcio integrado, entre otros, por Toyota, Renfe y Adif. Celebrado su finalización en el marco del congreso RailLive 2024, tras cuatro años de desarrollo, el proyecto ha culminado con un tren de demostración bimodal con pilas de combustible de hidrógeno, probado en las redes ferroviarias española y portuguesa, desde Zaragoza hasta Villanueva de Gállego (Adif, 2024). Posteriormente, se logró alcanzar desde Zaragoza la estación de Canfranc, en el Pirineo aragonés, demostrando la capacidad de este tipo de trenes de sobrepasar terrenos montañosos con pendientes pronunciadas. Finalmente, es necesario mencionar que ya existe un término para esta nueva tecnología, *hydrail* (diminutivo de *hydrogen rail* en inglés), y que la mayor oportunidad que ofrece es la aplicación en lugares, donde por la orografía, es imposible la construcción de una red eléctrica.

Figura 13

Imagen del prototipo de FCH2RAIL en funcionamiento

Nota. Adif. (2024, noviembre 27). El tren prototipo del proyecto FCH2Rail, primer tren de hidrógeno que circula en pruebas en la red ferroviaria española. Recuperado de <https://www.adif.es/-/finaliza-exito-proyecto-fch2rail-primer-tren-hidrogeno-circula-pruebas-redes-ferroviarias-espanola-portuguesa>

Motocicletas. Gracias al reciente desarrollo de la tecnología de la pila de hidrógeno, se ha conseguido superar los problemas de almacenamiento de energía en baterías y autonomía y, así, se ha logrado su implementación en motocicletas. Siguiendo este hecho, Kawasaki, con la colaboración de Yamaha, Honda y Suzuki, presentó en 2023 el primer prototipo de motocicleta de hidrógeno, la Kawasaki HySe, enmarcada dentro de la apuesta nipona por incentivar el desarrollo de esta tecnología. Destaca por su potencia, similar a una Kawasaki H2 convencional, y por su diseño futurista. Por añadidura, el MIT (Massachusetts Institute of Technology), ha empezado una iniciativa que, debido a su carácter de código abierto, permite una investigación grupal, buscando el intercambio con diferentes piezas y autorizando la creación de versiones propias a cualquier marca o entidad interesada. El principal propósito no es otro que facilitar la investigación, por lo que, a diferencia de Kawasaki, no tienen pensado lanzar al mercado ninguna versión. Sin embargo, por el momento, la barrera que supone la escasa red de hidrógeno, además de la pobre autonomía y precio elevado, provoca que esta deba ser superada para que, realmente, se plantee una alternativa a las motocicletas convencionales de combustión interna.

Figura 14

Primer prototipo de Kawasaki HySe, una colaboración entre Kawasaki, Honda, Yamaha y para investigar la tecnología de la pila de hidrógeno en motocicletas.

Nota. (2024, julio 22) Tomada de

https://www.kawasaki.es/es/news/Primera_demostraci%C3%B3n_p%C3%ABlica_mundial_de_una_motocicleta_con_motor_de_hidr%C3%B3geno?Uid=0949UFoKCQkJWAtdQDV1fXAoJCQpdXg0KX11YDlxYUQ5dWg4

Camiones industriales. Otra de las recientes posibilidades que ha abierto el desarrollo de la pila de combustible de hidrógeno es su uso en camiones industriales, incluyendo montacargas, grúas y otras máquinas para el transporte industrial de mercancías. Cada día se emplean en torno a 10 millones de estos vehículos y se espera que la cifra siga aumentando. No obstante, en la actualidad, se emplean, normalmente, con motores de combustión interna o, en algunos casos, con un sistema eléctrico muy poco desarrollado. Por ello, la pila de hidrógeno nace como una alternativa que minimiza el ruido, en unos dispositivos que suelen operar en espacios cerrados; no emiten gases contaminantes; y, sobre todo, mejoran el sistema de repostaje respecto a la electricidad. Hecho primordial, pues mientras los sistemas eléctricos deben ser repuestos al agotarse, los de hidrógeno, simplemente, son repostados. Por otro lado, los únicos inconvenientes, a día de hoy, son que aumentan el peso, no muy

determinante, y que requiere una cuantiosa mejora en el suministro de hidrógeno a escala mundial.

Aviación. Junto a la aplicación en naves espaciales, la aviación civil ha sido uno de los campos donde más se ha investigado la tecnología de hidrógeno. Siguiendo este hecho, ya se emplean pilas de hidrógeno para suministrar potencia al generador de emergencia o a la unidad auxiliar. Asimismo, se está investigando el uso de esta tecnología en el arranque del motor principal y en el movimiento del tren delantero, destacando su uso para el aterrizaje de aviones comerciales. Por otra parte, en el pasado se ha examinado el uso del hidrógeno en pequeños reactores de los aviones, y más recientemente, se ha alentado el uso de la electricidad en la aviación con demostraciones en aeronaves pequeñas, demostrando el potencial conjunto del hidrógeno y las batería de litio en vuelos de corta distancia. (De Pablo, 2019). Por último, el uso en largas distancias necesita de una tecnología más desarrollada y de un suministro de hidrógeno más eficiente, haciendo imposible su aplicación en vuelos internacionales.

Aplicaciones náuticas. En la navegación se usa casi exclusivamente los motores diésel, siendo solo el gas natural licuado o comprimido (GNL y GNC, respectivamente) las únicas alternativas hasta hace relativamente poco. No obstante, existen dos tipos de pilas de hidrógeno que prometen ser una alternativa eficiente, económica y posible a gran escala. Se trata de las pilas PEMFC y SOFC (desarrolladas en el apartado tipos de pila de combustible). Por el contrario, en los submarinos, la tecnología a partir de la pila de hidrógeno ya es una realidad, sobresaliendo debido a su operación a bajas temperaturas y no emitir emisiones. A pesar de ello, de manera similar a las naves espaciales, se trata de un nicho de mercado muy pequeño, sin expectativas de crecer y, por el momento, solo aplicado en Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, en el mes de diciembre de 2024, China ha presentado el primer buque portacontenedores propulsado por hidrógeno con una capacidad de carga de

1450 toneladas y una autonomía de 380 km. Cuenta con dos pilas de hidrógeno que generan una potencia de 240 kW cada una, para los 64,5 metros de longitud del buque. Por último, cabe mencionar que tiene el mayor almacenamiento de hidrógeno usado en un buque, 550 kg, y que se estima que la primera ruta sea a principios de 2025 entre Zhapu y Xiasha, es decir, una ruta fluvial.

Figura 15

Nota. (2024, diciembre 26) Tomada de

<https://ecoinventos.com/china-presenta-el-primer-buque-portacontenedores-de-transporte-interior-propulsado-por-hidrogeno/>

Como se ha comprobado, el hidrógeno no solo es utilizado en la actualidad para el sector químico, aplicación más común hasta hace pocos años, sino que el desarrollo de la pila de hidrógeno ha permitido su utilización en el transporte. No obstante, presenta claros obstáculos: la falta de investigación, la producción a gran escala y la falta de infraestructura para que, tras producirlo, se pueda abastecer toda la pujante industria. Por ello, si bien es cierto que ya existe la posibilidad de la movilidad sostenible a partir de hidrógeno, no será puesta en gran escala hasta la solución de estos problemas.

Futuras Aplicaciones del Hidrógeno

En este apartado, se tratará el futuro del hidrógeno y su aplicación con diversos fines, excluyendo el transporte, ya abordado en el apartado anterior. Ya que, además de ese uso, el hidrógeno podría utilizarse, por ejemplo, para generar calefacción sostenible o para almacenar energía eléctrica.

Power-to-X. En el contexto de la transición energética, surge el llamado “power-to-X”, un concepto que reúne varias tecnologías encaminadas a convertir energía eléctrica en productos energéticos o químicos. De ahí, la “X”, que representa la gran variedad de productos generados a partir de la electricidad. Específicamente, nos centraremos en el power to gas. Power to gas es el nombre que recibe un proceso de conversión de energía en un portador de energía gaseosa (metano o hidrógeno, por ejemplo) que, según muchos expertos, jugará un papel clave en la transición energética. Su uso primordial consiste en el almacenamiento de electricidad sobrante en metano, hidrógeno, etc. Así, se puede investigar y generar diversas fuentes de electricidad sostenibles sin el desperdicio que supone su difícil almacenamiento.

Introducción del hidrógeno en la red de gas natural. Una de las aplicaciones más directas del power to gas es la introducción del hidrógeno en las redes ya existentes de gas natural. Esto sería, ampliamente, más barato que la construcción de unas tuberías únicas para el hidrógeno. Existen varios estudios que afirman que hasta un 10% en volumen de hidrógeno se podría introducir en las redes de gas natural sin poner en riesgo la infraestructura.

Metanización. Existe un concepto clave que, utilizando el hidrógeno, facilita el power to gas: la metanización. Si se hace reaccionar H_2 con CO_2 se puede obtener CH_4 , el componente primordial del gas natural, metano. Gracias a esto, se puede convertir el hidrógeno y el dióxido de carbono, muy presente en toda la Tierra, en gas natural y, así, aprovechar la infraestructura ya existente para incrementar la eficiencia de este proceso. El

dióxido de carbono se puede obtener de diversas fuentes, sobre todo del aire y de los gases de escape de los motores de combustión tradicionales, por lo que no es un factor limitante. En cuanto a la reacción, fue descubierta por Sabatier, llevando, así, su nombre:

Gas to power. En conjunto con su proceso contrario, power to gas, permitirían establecer un punto de intersección entre el hidrógeno y la electricidad, pasando entre ellos según convenga.

Sin embargo, por el momento, se trata de una tecnología que, pese a nacer en 1889 con Dane Poul la Cour, no ha crecido. En la actualidad, solamente BMW y Sundmacher estudian su viabilidad económica y posibilidad real de su utilización, no llegando, hasta el momento, a resultados concluyentes. Entre sus graves problemas, se encuentran los numerosos pasos que se ha de seguir para la conversión. Pese a ello, presentaría un triunfo indispensable hacia la transición para una producción sostenible: el uso del hidrógeno para almacenar toda la energía procedente de las diversas maneras de producir energía renovable.

Figura 16

Diagrama que resume los posibles usos del Power to X y derivados a partir del hidrógeno.

Nota. (2016) Tomada de J. Moore y B. Shabani, «A Critical Study of Stationary Energy Storage Policies in Australia in an International Context: The Role of Hydrogen and Battery Technologies,» Energies, vol. 9, n° 674, 2016. <https://doi.org/10.3390/en9090674>

Calefacción. Uno de los objetivos a cumplir para el desarrollo sostenible es la implementación de alternativas renovables en la calefacción, pues el 30% de la energía consumida en el mundo se destina a viviendas y edificios. De esta energía, cerca de tres cuartos se usa para el calentamiento del hogar, calentamiento del agua y para la cocina. (De Pablo, 2019). Además, dentro de esa utilización, casi la mitad proviene de combustibles fósiles, llegando a representar más de una cuarta parte de todo el CO₂ producido mundialmente. Por ello, el hidrógeno podría ayudar a solucionar este problema, proporcionando dos rutas principales a seguir.

Implementación total de H₂. Las principales ventajas de solo utilizar hidrógeno para la calefacción reside en la completa descarbonización y en la mayor eficiencia respecto al uso de metano. No obstante, resulta imposible en la actualidad, pues se carece de una infraestructura suficiente para llevarlo a cabo.

Implementación del hidrógeno en la producción de metano. Como alternativa más conservadora, se puede utilizar el hidrógeno para producir metano limpio y así, eliminar la contaminación presente en el proceso de obtención de este. Pese a la ventaja que resultaría utilizar la infraestructura de gas natural ya existente, se necesitaría de una fuente de carbono, CO₂, es decir, inversión en plantas destinadas a la producción limpia de metano.

Coches de combustión de hidrógeno. A pesar de ser una aplicación del hidrógeno en la industria automovilística, la combustión del hidrógeno es una tecnología emergente que, por el momento, está en una fase muy inicial de desarrollo. Por ello, la consideramos un posible uso futuro, dependiendo de cómo evolucione y supere las barreras que la limitan

Características. Diferenciando de los coches de hidrógeno propulsados a partir de una celda de combustible, estos funcionan de manera muy parecida a la de un coche de combustión interna tradicional. La única diferencia es que utiliza hidrógeno para la combustión, con la supuesta ventaja que aporta, ya que quema hasta diez veces más que la gasolina y su emisión parece limpia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, además, del vapor de agua, subproducto principal en esta reacción, se emiten óxidos de nitrógeno (NO_x). Por ello, como sucede con el biodiésel, hay que emplear catalizadores y manejar estos residuos, mucho más contaminantes que el CO_2 .

Funcionamiento. Como ya se ha mencionado, este tipo de coches emplea un motor de combustión interna de hidrógeno y, además, Toyota propone un innovador sistema de captura de CO_2 , ya que necesita, para su correcto funcionamiento, grandes volúmenes de aire y controlar la temperatura. Asimismo, en teoría, no tan solo no emite emisiones en su uso, sino que podría llegar a limpiar el aire a su paso, aunque con cantidades no muy relevantes. El primer prototipo que se lanzó, empleaba hidrógeno gaseoso, pero, debido a sus limitaciones que lo hacían, por ejemplo, tener una autonomía de tan solo unos 30 km. En cambio, a partir de 2022, lo reemplazaron por hidrógeno líquido. Por tanto, es necesario mantenerlo a una temperatura inferior a -253°C , lo que implica un claro obstáculo y requiere de un sistema de refrigeración muy eficaz. Aun así, el hidrógeno líquido y el nuevo diseño de depósitos, de sección ovalada y no en cilindros de sección circular, permite duplicar la autonomía con respecto a los depósitos de hidrógeno en estado gaseoso empleados inicialmente (Villarreal, 2024).

Actualidad y futuro. En la actualidad, tan solo se han empleado los coches de combustión de hidrógeno en coches de carreras, que permiten su estudio y desarrollo, sobresaliendo, el Toyota GR Corolla modificado para implementar este tipo de motor. Solamente, se ha probado en la prueba de las *24h de Fiji*, logrando una autonomía de 135 km

a pesar de haber tenido que solventar problemas relacionados con el manejo de hidrógeno, como pequeños incendios. En lo que se refiere a las líneas futuras, no existe una clara evidencia de que vayan a tener éxito fuera del mundo de la competición. No obstante, ya se ha dado el primer paso y muestra, una vez más, la posibilidad de diversificar las alternativas a los combustibles fósiles con el objetivo de lograr una movilidad con cero emisiones netas.

Con esto tenemos una base sólida para la investigación y experimentación sobre la electrólisis, la pila de hidrógeno y el biodiésel. La investigación futura debe enfocarse en mejorar la eficiencia y reducir los costos de estas tecnologías, así como en desarrollar una infraestructura adecuada para su implementación a gran escala.

Metodología

Para realizar correctamente este trabajo, hemos consultado numerosas fuentes de información, destacando tesis doctorales, trabajos fin de grado, páginas oficiales del Estado español y regulaciones de la Unión Europea. Por ello, se han utilizado tanto fuentes primarias como secundarias de información. En resumen, el análisis bibliográfico ha sido fundamental. Ahora, añadiendo una parte experimental, verificaremos la información expuesta y le otorgaremos al trabajo una finalidad funcional, dividida en dos prácticas diferentes, una para cada alternativa propuesta:

- Práctica 1: Elaboración y análisis de biodiésel de segunda generación.
- Práctica 2: Aplicación del proceso de electrólisis para la obtención de hidrógeno, junto con la construcción y evaluación de una pila de hidrógeno.

Práctica 1. Elaboración y Análisis de Biodiésel de Segunda Generación

Nuestro objetivo será realizar un biocombustible a partir de aceite usado, utilizando aceite de girasol. Después, mediremos algunas de sus propiedades para comprobar lo expuesto en el marco teórico y la validez del experimento.

Materiales

- Un litro de aceite de girasol utilizado para freír.
- 200 ml de metanol.
- Sosa cáustica (NaOH) como catalizador, sólo 4 gramos.
- Varios recipientes y matraces para filtrar el aceite, disolver metanol con sosa y llevar a cabo la reacción total.
- Filtros de café desechables.
- Agitador magnético con calefacción.
- Termómetro.
- Embudo de decantación.
- Agua destilada.
- Viscosímetro Wagner DIN4.
- Densímetro Mettler Toledo Easy D40.
- 3 ml de fenolftaleína , 50 ml de etanol y gotas de hidróxido de sodio.
- Gasoil B.
- Velas de aceite fabricadas con cuerdas de algodón.

Procedimiento Experimental

Lo primero que debemos hacer es filtrar el aceite usado, para eliminar las impurezas que hayan podido quedar después de su uso.

Figura 17

Eliminando las impurezas del aceite

Nota. El aceite presentaba algunos restos de rebozado que quedaron en el filtro de café. Fuente: Elaboración propia.

Como ya ha sido explicado anteriormente, la base del proceso es la reacción de transesterificación entre los ácidos grasos y el alcohol. Para empezar, disolvemos el hidróxido de sodio en el metanol en un matraz Erlenmeyer utilizando el agitador magnético. En este paso es importante mencionar la corrosividad de la sosa y la toxicidad del metanol. Debemos manejar ambas sustancias con precaución.

Figura 18

La disolución de sosa y metanol

Nota. Esta disolución produce una reacción exotérmica, liberando calor. Fuente: Elaboración propia.

Ahora, vertemos el contenido del matraz al recipiente en el que hemos colocado el aceite previamente filtrado. Para permitir la reacción, mantenemos la mezcla agitándose y a una temperatura entre 50 y 70 grados centígrados durante al menos 90 minutos.

Figura 19

La transesterificación

Nota. Cambiamos de recipiente a mitad del proceso para mejorar el funcionamiento del agitador magnético. Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, dejamos reposar el biodiésel durante horas para que sus fases, de distinta densidad, se separen correctamente.

Figura 20

Los componentes resultantes

Nota. Se puede observar la glicerina, más densa, en el fondo; seguida del biodiésel y una fina capa de impurezas en la parte superior. Fuente: Elaboración propia.

A continuación debemos separar estas fases haciendo uso del embudo de decantación.

Figura 21

La decantación

Nota. El biodiésel ha quedado libre de las impurezas. Fuente: Elaboración propia.

Una vez tenemos el biodiésel aislado, es el momento de purificarlo. Empezamos realizando una serie de lavados con agua, que arrastrará las impurezas. Después, volvemos a decantar.

Figura 22

El lavado con agua

Nota. La cantidad de impurezas era realmente considerable. Quedan en el fondo con el agua haciendo que esta adquiriera un color blanquecino. Fuente: Elaboración propia.

Ahora aplicamos calor para evaporar otros restos volátiles. A la vez, aprovechamos para calcular el punto de inflamabilidad explicado en la página 35. Es una de las pruebas que nos aseguran la calidad del biodiésel producido. Colocamos un matraz con un termómetro introducido por el tapón en el agitador magnético y empezamos a calentar.

Figura 23

El punto de destello

Nota. Con el calor, el biodiésel ha pasado a un color más translúcido, casi transparente con un tono amarillento. Cuando empezamos a distinguir burbujas y gases liberados en el matraz, el termómetro marca aproximadamente 125°C. Quitamos el tapón y acercamos la cerilla, viendo cómo rápidamente la llama crece repentinamente y se extiende por el tubo. Casi al instante, la llama se vuelve a apagar cuando consume todos los vapores liberados.
Fuente: Extraído de un vídeo de elaboración propia.

Otro control de calidad que realizaremos es la determinación del índice de acidez de nuestro combustible. Para ello, nos basaremos en el método utilizado por Ávila (2015) en su tesis.

Figura 24

Materiales para el índice de acidez

Nota. Se puede observar etanol, nuestro biodiésel, fenolftaleína que hemos disuelto previamente al 1% en agua destilada e hidróxido de sodio 0,1 molar preparado previamente.
Fuente: Elaboración propia.

Empezamos añadiendo a 50 ml de etanol, nuestro disolvente, dos gotas de la fenolftaleína que utilizaremos como indicador. Calentamos al baño maría a 60° y añadimos hidróxido de sodio hasta obtener un color ligeramente rosado, entonces sabemos que se ha alcanzado el punto de equivalencia de la neutralización.

Figura 25

Neutralización inicial

Nota. Durante todo el proceso, es importante mantener una agitación constante.

Fuente: Extraído de un vídeo de elaboración propia.

Una vez neutralizado, añadimos nuestra muestra de biodiésel de 56,4g y empezamos a titular con el NaOH 0,1 molar hasta conseguir un color rosado intenso que se mantenga durante al menos 30 segundos.

Figura 26

Titulando la muestra

Nota. Alcanzamos el color deseado cuando la bureta marca 0,7 ml de hidróxido de sodio utilizado. Fuente: Extraído de un vídeo de elaboración propia.

Pasamos ahora al cálculo de la viscosidad cinemática de nuestro combustible, una propiedad fundamental para el correcto funcionamiento del motor. Para ello, utilizaremos un viscosímetro DIN4, que aunque no esté pensado para valores de viscosidad tan pequeños, nos podrá dar una aproximación de la viscosidad de una forma mucho más económica que usando un viscosímetro capilar o uno rotacional. Haremos dos intentos diferentes: uno con el biodiésel a temperatura ambiente y otro calentándolo hasta los 40°C, la temperatura óptima para medirla en la norma ASTM.

Sumergimos completamente el viscosímetro en el vaso de precipitado y comenzamos el cronómetro cuando este está totalmente fuera del biodiésel.

Figura 27

La viscosidad

Nota. Se puede observar que la copa tardó 10,93 segundos en vaciarse a temperatura ambiente y 7,43s tras aplicar calor.. Fuente: Extraído de un vídeo de elaboración propia.

Probamos también que probando con agua se obtienen 9,5 segundos. Utilizamos la fórmula especificada en el viscosímetro: $Q = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8 \eta L}$, donde “Q” es el flujo volumétrico, “r” es el radio del orificio, ΔP es la diferencia de presión, η la viscosidad dinámica del líquido y L es la longitud del orificio. La mayoría de estos datos vienen dados por las especificaciones del fabricante, y despejando, obtenemos aproximadamente unos valores de 9

centistokes en el primero y 6.5 cst en el caliente. Este último valor está ligeramente por encima de la normativa, pero recordemos que nuestro viscosímetro solo nos permite un valor aproximado.

Pasamos ahora al cálculo de la densidad. En este caso sí que utilizaremos material profesional, pues disponemos de un densímetro automático con un margen de error de tan solo 0.0005 g/cm^3 .

Figura 28

La densidad

Nota. El resultado, 0.8886 g/cm^3 , se ajusta a las normativas estadounidenses y europeas. Fuente: Elaboración propia.

Para terminar, llevamos a cabo la prueba más empírica y directa posible: construimos unas velas de algodón, las sumergimos en el gasóleo convencional y en nuestro biodiésel y comparamos las llamas.

Figura 29

Las velas

Nota. El resultado es claro. Aunque el biodiésel desprende un humo menos negro y su llama es más amarillenta, la llama es mucho menor que la del diésel. Fuente: Extraído de un vídeo de elaboración propia.

No conformes con este resultado, probamos de nuevo aumentando antes la temperatura de los combustibles. El punto de inflamación del biodiésel, tres veces mayor que el del gasoil, lo pone en una clara desventaja estando ambos a temperatura ambiente. Además, en este segundo intento añadiremos una vela empapada en una mezcla a partes iguales de diésel y biodiésel.

Figura 30

Segunda prueba de combustión

Nota. De izquierda a derecha: diésel convencional, mezcla 50/50, biodiésel. Fuente: Extraído de un vídeo de elaboración propia.

Ahora sí que observamos unas llamas bastante similares, aunque de nuevo el biodiésel expulsó menos hollín que las otras dos velas. Con el paso del tiempo, las llamas de la izquierda y derecha perdieron intensidad y la de la mezcla llegó a su punto máximo.

Tras estas pruebas de calidad, tendremos suficiente información acerca de nuestro biodiésel como para hacer un estudio de los resultados.

Práctica 2. Aplicación del Proceso de Electrólisis para la Obtención de Hidrógeno, junto con la Construcción y Evaluación de una Pila de Hidrógeno.

Para corroborar el funcionamiento de la producción de hidrógeno por medio de electrólisis, llevaremos a cabo este proceso de manera experimental a pequeña escala. A partir del sistema de electrólisis construido, al haber implementado ya una membrana de intercambio protónico antes, será posible producir energía al desconectar la pila alcalina.

Materiales

- Dos estropajos de acero inoxidable para el ánodo y el cátodo.
- Cableado de cobre.
- Agua destilada, con sal (NaCl).
- Recipiente de plástico.
- Fuente eléctrica, en nuestro caso una pila alcalina de 9 voltios.
- Botella de salsa de plástico.
- Detergente de vajilla.
- Hélice con un pequeño motor.
- Un multímetro.
- Una membrana de intercambio de protones (PEM), que construiremos con toallitas para lavadora anti-transferencia de color.

Procedimiento Experimental

Una vez conocido el funcionamiento del proceso, procedemos a la construcción del circuito. Dentro de nuestro recipiente, introducimos el agua destilada en la que previamente hemos disuelto la sal para mejorar su conductividad eléctrica. Construimos la membrana con seis toallitas sujetas con pinzas y colocamos un estropajo de acero a cada lado del interior del recipiente.

Figura 31

La membrana de intercambio protónico

Nota. Hacemos uso de dos marcas de toallitas con un grosor muy diferente. Fuente: Elaboración propia.

¿Por qué funcionan estas toallitas? Debido a su capacidad para permitir el paso de protones (iones de hidrógeno) mientras bloquean el paso de otras sustancias. Las toallitas están hechas de materiales que actúan de manera similar a los polímeros utilizados en las membranas de intercambio de protones comerciales. Cuando se mojan con la solución salina, las toallitas mejoran su conductividad iónica, y además, actúan como una barrera que separa el hidrógeno generado en el cátodo del oxígeno generado en el ánodo, evitando que los dos gases se mezclen.

Con estos elementos ya colocados, sólo queda administrar al circuito la corriente eléctrica. Después de conectar cada extremo de los dos cables a uno de los polos de la pila

alcalina y a un electrodo, observamos la aparición de burbujas de oxígeno e hidrógeno en el ánodo y el cátodo, respectivamente.

Figura 32

Las burbujas de hidrógeno en el cátodo

Nota. Esta es la imagen del electrodo conectado al polo negativo de la pila. Si bien hay bastantes burbujas que emergen hacia la superficie, la forma del estropajo permite que la mayor parte del hidrógeno se conserve en el interior. Además, la mayoría de las burbujas aparecen en el lado más cercano a la membrana. Fuente: Elaboración propia.

Un aspecto importante del proceso es que del agua (H_2O) se obtiene el doble de hidrógeno que de oxígeno. Así, la cantidad de oxígeno visible a simple vista es muy inferior a la de hidrógeno en nuestro experimento.

Ahora, para verificar la presencia de oxígeno, colocamos el tubo que hemos construido a partir del bote y añadimos el lavaplatos, del que todos utilizamos en nuestras casas. Leyendo la patente de este producto (Van Ommen & De Boer, 2004) observamos que las propiedades de limpieza provienen en gran parte del uso de tensioactivos aniónicos, que reducen la tensión superficial. Nosotros le daremos un uso muy diferente, pues esta baja

tensión también ayuda a que sea más fácil la producción de burbujas. El hidrógeno subirá por el tubo, y formará burbujas al llegar a la boquilla. Desde ahí, podremos acercar un mechero y comprobar, con suma precaución, la combustión que lo caracteriza.

Figura 33

La combustión de hidrógeno

Nota. Al no estar completamente aislado, el contenido del bote (y por tanto el de la burbuja) no es únicamente hidrógeno. Además, este experimento a pequeña escala genera una cantidad muy limitada, por lo que la explosión después de acercar el mechero fue débil. Una combustión con una burbuja de hidrógeno puro en esta magnitud sería considerable y realmente peligrosa. Fuente: Extraído de un vídeo de elaboración propia.

Como se ha mencionado antes, la mayor parte de las burbujas de oxígeno e hidrógeno no se liberan, sino que se conservan pegadas a los estropajos. Ahora, utilizando esos gases restantes, podemos desconectar la pila, terminando el proceso de electrólisis y comenzando el proceso inverso, que vuelve a formar agua a la vez que genera energía.

Para comprobar que efectivamente se está produciendo electricidad, medimos el voltaje con nuestro multímetro y probamos el funcionamiento de un pequeño motor. Primero, colocamos cada polo del multímetro en uno de los cables, midiendo la corriente continua.

Figura 34

El voltaje de la pila

Nota. Colocamos el multímetro en la función corriente continua (DC) porque es la que debemos medir sabiendo que la corriente fluye en una dirección con tensión constante. Este es el caso de las pilas y baterías. Ajustamos el rango a 20 voltios y obtenemos un voltaje de 0.25V. Fuente: Extraído de un vídeo de elaboración propia.

Ahora, conectamos cada cable a uno de los que alimentan al pequeño motor de una hélice. El voltaje obtenido debería ser suficiente para moverlo sin dificultad.

Figura 35

Prueba del motor

Nota. El motor funciona correctamente. Fuente: Extraído de un vídeo de elaboración propia.

Análisis de los Resultados

El Biodiésel

Después de analizar nuestro combustible, podemos discutir acerca de si realmente hemos producido un diésel eficiente y viable. Por un lado, el uso de aceite reciclado nos reduce los costes, haciendo que económicamente haya sido una alternativa rentable al diésel convencional. Al comparar la llama de ambos, ya en el segundo intento, la combustión del biodiésel ha sido más limpia. El calor que ha sido necesario aplicar es una desventaja inicialmente, aunque una ventaja viéndolo desde el punto de vista de la seguridad al operar con él y transportarlo. En los motores tampoco será un problema gracias a los sistemas de precalentamiento existentes. Son varios los factores por los que estas llamas son diferentes:

- La menor viscosidad del diésel convencional puede haber hecho que se atomice mejor.
- La composición química del diésel, hidrocarburos con cadenas más largas, provocan que su poder calorífico haya sido mayor.
- Aunque hayamos llevado a cabo varios procesos de purificación, la presencia de impurezas puede haber empeorado el rendimiento del biodiésel.

Por lo demás, el resto de pruebas de calidad realizadas a nuestro combustible han tenido unos resultados aceptables y dentro de las normativas. Esto nos lleva a pensar que la práctica se ha llevado a cabo correctamente.

Electrólisis y Pila de Hidrógeno

Respecto a los experimentos relacionados con el hidrógeno, sólo queda decir que aunque hayan sido exitosos, la eficiencia ha sido mucho menor de la que podría esperarse haciendo uso de unos materiales especializados. Los factores que pueden haber afectado a una menor producción de hidrógeno y al rendimiento de la pila son los siguientes:

➤ Hemos utilizado estropajos de acero inoxidable. Aunque tienen una buena conductividad, los electrodos profesionales hechos de platino o grafito puro sin duda habrían incrementado la eficiencia del proceso. Su forma irregular, que puede haber causado una distribución desigual de la corriente, ha sido más bien una ventaja para que las burbujas se almacenen en el interior y que la pila haya funcionado sin necesidad de otros depósitos para los gases.

➤ Una fuente de alimentación especializada habría mejorado el proceso, proporcionando un voltaje y una corriente más estables que nuestra pila alcalina de 9 voltios.

➤ Es cierto que las toallitas de lavadora han tenido un buen desempeño como membrana gracias a sus propiedades. Sin embargo, una membrana PEM comercial y profesional, como las Nafion (una de las marcas más conocidas), están diseñadas específicamente para esta labor, elevando la conductividad de protones.

Aun así, podemos estar satisfechos con el resultado del trabajo realizado.

Conclusiones

El análisis de la energía a partir de hidrógeno y del biodiésel ha posibilitado evaluar su viabilidad, presente y futuro como alternativas ecológicas a los combustibles fósiles, tanto de forma económica y ambiental como desde una perspectiva técnica. Esto se debe a que el estudio bibliográfico, sumado a la experimentación han puesto de manifiesto que ambas opciones pueden presentar ventajas importantes, pero deben resolver las limitaciones que impiden su utilización a gran escala en la actualidad.

En primer lugar, la electrólisis del agua realizada simplemente con estropajos de acero, una pila alcalina de 9 voltios, cables de cobre y agua con abundante sal ha demostrado que es posible su realización de forma eficiente. Sin embargo, también demuestra la necesidad de emplear energías renovables en su producción a gran escala, pues sin la electricidad este proceso es imposible. Asimismo, la pila de hidrógeno demostró cómo se convierte energía química en electricidad, pero el desafío que propone su eficiencia y almacenamiento debe ser resuelto antes de representar una alternativa verdaderamente sostenible. Cabe destacar que la procedencia del hidrógeno es así mismo fundamental. No solo se debe incrementar la eficiencia electrolítica, sino investigar todas las alternativas distintas al hidrógeno negro y marrón, obtenido a partir de carbón. Por esto, alternativas como el hidrógeno turquesa, es decir, la pirólisis del metano, deben ser investigadas también.

Por otro lado, los resultados obtenidos en la producción de biodiésel de segunda generación a partir de aceite de girasol usado y metanol muestra la facilidad para producir un combustible similar al diésel convencional. Sin embargo, debido a los materiales empleados y al proceso en sí, se necesitó una purificación adecuada tras la transesterificación. Por ello, sumado a la disponibilidad de materia prima que podría resultar pernicioso para los ecosistemas y para la seguridad alimentaria, hay que mejorar la eficiencia de los procesos y tener un plan de actuación para su producción masiva. Por añadidura, se ha comprobado la

viabilidad de emplear una mezcla diésel-biodiésel como combustible, que aunque no elimina la contaminación, sí puede reducirla paulatinamente.

Energéticamente, hay que separar ambas alternativas: por un lado, la integración del hidrógeno requeriría una transformación del sistema energético actual, utilizando los gasoductos y oleoductos para su transporte. Algo que todavía está en estudio. Por el otro, el biodiésel es más compatible, pudiendo usarse, por ejemplo, en los coches diésel tradicionales. Eso sí, con un sistema de control de calidad y un mayor mantenimiento.

En cuanto a la economía, como se ha demostrado experimentalmente, es posible su producción a pequeña escala con aceites, fomentando la economía circular con un residuo, la glicerina, que es útil como conservante, y en numerosas aplicaciones industriales como cosméticos, jabones, explosivos, medicinas, detergentes o desengrasantes. En el caso del hidrógeno, pese a su gran potencial, los costes actuales en la producción de electrólisis y la dificultad para almacenarlo siguen siendo barreras importantes. De ahí la importancia de la tecnología *gas to power* y *power to gas*.

En resumen, tanto el biodiesel como la energía a partir de hidrógeno podrían desempeñar un papel protagonista en la transición energética. Sin embargo, dependerá de los avances tecnológicos en eficiencia, reducción de costos y estrategias de integración con el sistema energético. Por ello, la investigación en métodos eficientes y políticas que incentiven el desarrollo de estas tecnologías jugarán un papel determinante.

Finalmente, los resultados del trabajo demuestran el porqué hay que seguir explorando nuevas alternativas para reducir la dependencia en combustibles fósiles. Específicamente, el biodiésel e hidrógeno representan un potencial real, siempre que se invierta en superar sus limitaciones actuales.

Agradecimientos

En primer lugar, nos gustaría agradecer a la profesora María José Giménez Ciudad como tutora de este proyecto. Todo su tiempo y esfuerzo realizado nos ayudó enormemente a la hora de elaborar este trabajo, proporcionándonos información y guiándonos en algunos de los experimentos realizados. Gracias a ella y a su labor fundamental, hemos conseguido alcanzar los objetivos propuestos,

En segundo lugar, agradecer a Antonio Muñoz por su visión crítica durante todo el proyecto que sin duda nos ha servido para progresar; también, a Crearomatic S. L. por prestarnos el diésel y el densímetro, mejorando con creces la calidad de nuestro trabajo.

Por último, nos gustaría dar gracias al profesor Rafa Franco por facilitarnos acceso al laboratorio, algunas de las herramientas que hemos utilizado y todo el conocimiento brindado; y al profesor Pedro Alfonso Moya, coordinador del bachillerato de investigación del IES San Juan de la Cruz, por su valiosa orientación durante estos dos años, su dedicación y su máximo compromiso con el aprendizaje; al igual que a amigos, compañeros y familiares por todo el apoyo durante este proceso.

Referencias

- Adif. (2024). *Finaliza con éxito el proyecto FCH2RAIL, primer tren de hidrógeno que circula en pruebas en las redes ferroviarias española y portuguesa*. Recuperado el 10 de diciembre de 2024, de <https://www.adif.es/-/finaliza-exito-proyecto-fch2rail-primer-tren-hidrogeno-circula-p-ruebas-redes-ferroviarias-espanola-portuguesa>
- Agencia Internacional de Energía (IEA). (2024). *World Energy Outlook 2024: Resumen Ejecutivo*. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024/executive-summary?language=es>
- AINIA. (n.d.). *¿Por qué la fermentación oscura puede ser una alternativa sostenible para valorizar residuos?* AINIA Centro Tecnológico. Recuperado de <https://www.ainia.com/ainia-news/por-que-la-fermentacion-oscura-puede-ser-una-alternativa-sostenible-para-valorizar-residuos/> Consultado el 29 de noviembre de 2024
- Allen, D. (Agosto 2006). *Comemos combustibles fósiles*. <https://journals.openedition.org/polis/5246>
- Ambientum. (8 de abril de 2024). *El impacto del petróleo en el medioambiente*. Ambientum. <https://www.ambientum.com/ambientum/medio-natural/el-impacto-del-petroleo-en-el-medioambiente.asp>
- Arismendi, J. P., Avendaño, A. J. A., Parra, J. W., & Rodríguez, D. C. (2021). *Aprovechamiento de aceites vegetales usados para la obtención de biodiésel de segunda generación: una revisión*. https://aprepro.org.br/conbrepro/2021/anais/arquivos/09272021_220941_61526cf9343f5.pdf

Ávila Orozco, F. C. (2015) *Biodiesel: Estudios Analíticos y Desarrollo de Métodos de Análisis para el Control de Calidad*.

https://repositoriodigital.uns.edu.ar/bitstream/handle/123456789/2516/2015Tesis%20Doctoral%20Completa-F_Avila.pdf;jsessionid=27DDE38AEF0E5E59A0D3ADF4851496?sequence=1

Blair, G. (2013). *Getting Started Making Biodiesel*. Utah Biodiesel Supply.

<https://www.utahbiodieselsupply.com/gettingstarted.php/articles/documents/articles/NREL-handlingguide.pdf>

Capellán-Pérez, I., Mediavilla, M., De Castro, C., Carpintero, O., Javier Miguel, L.

(Septiembre 2014). *Agotamiento de los combustibles fósiles y escenarios socio-económicos: un enfoque integrado*.

http://www.eis.uva.es/energiasostenible/wp-content/uploads/2014/09/Capellanetall2014_esp.pdf

Cardona, I. H. (2012). *Desarrollo de nuevos materiales de electrodo para la obtención de Hidrógeno a partir de la electrólisis alcalina del agua* (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València).

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=73786>

Carvajal Chávez, G., Salazar Reyes, R., Medina Romo, S., & Viteri Moya, J. (2017).

Composición elemental de mezclas biodiésel-diésel y análisis de sus emisiones de combustión. FIGEMPA: Investigación y Desarrollo, 4(2), 21-28.

<https://pdfs.semanticscholar.org/8e5e/8dd553580be38e31cb610e3c575f61727e84.pdf>

Cedeño, E. A. L., Rocha-Hoyos, J., Alvear, P. S., & Barboza, J. M. (2017) *Producción e Impacto del Biodiesel: Una Revisión*.

<https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/3761/5/“Producción%20e%20Impacto%20del%20Biodiesel%20Una%20Revisión”.pdf>

- Centeno, E. (2016). Toyota y la sociedad del hidrógeno. *Técnica industrial*, (314), 34-35.
<https://www.tecnicaindustrial.es/wp-content/uploads/Numeros/104/5015/a5015.pdf>
- Chávez, N., Medina, I., & Jáuregui, J. (2012). *El uso de aceites vegetales como combustibles alternativos: Una mirada histórica y actual*. *Revista de Investigación en Ciencia y Tecnología*, 14(1), 55-67.
<https://revistas.uaa.mx/index.php/investycien/article/view/4064>
- Cordero, J. (2018). *Análisis comparativo entre el reformado de combustibles fósiles a partir de diésel y peróxido de hidrógeno*.
<https://biblus.us.es/bibing/proyectos/abreproy/91718/fichero/TFG-1718-CORDERO.pdf>
- Corredor Rojas, L. Milena. (2012). *Pilas de combustible y su desarrollo*. *Ingeniería y Universidad*, vol. 16, núm. 1, enero-junio, pp. 247-263
<https://www.redalyc.org/pdf/477/47723297014.pdf>
- De Caires Santana, A. E. (2017). *Obtención de biodiésel por catálisis heterogénea con catalizadores alcalinos. Aceite procedente de cultivos energéticos*.
<https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/5116/Obtencion+de+biodiesel+por+catalisis+heterogenea+con+catalizadores+alcalinos.+Aceite+procedente+de+cultivos+energeticos.pdf?sequence=1>
- De Pablo. (2019). *Análisis de la Tecnología de Hidrógeno y de las Potenciales Aplicaciones*.
Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado,
https://oa.upm.es/57274/1/TFG_JAVIER_PEREZ_DE_PABLO.pdf
- De Troya Calatayud, J. J., Carral Couce, L., Álvarez Feal, C., & Rodríguez Guerreiro, M. J. (2011). *Estudio comparativo del uso del hidrógeno frente a combustibles fósiles en motores de combustión interna en buques*. *Xxii Copinaval*, 1-23.

[https://www.udc.es/export/sites/udc/gem/_galeria_down/congresos/Copinaval_2011_103 - USO DE HIDRxGENO de Troya Calatayud y otros .pdf 2063069294.pdf](https://www.udc.es/export/sites/udc/gem/_galeria_down/congresos/Copinaval_2011_103_-_USO_DE_HIDRxGENO_de_Troya_Calatayud_y_otros_.pdf_2063069294.pdf)

Departamento de agricultura de Estados Unidos. (2023). *Biofuels Annual*.

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_Kuala%20Lumpur_Malaysia_MY2023-0012

Dräger. (2023). *Cómo afrontar los retos de seguridad del hidrógeno*. Presentación en colaboración con GIZ.

https://h2lac.org/wp-content/uploads/2023/01/Drager-Hydrogen-Presentation_GIZ.pdf

Ecopetrol S.A. (2014). *El petróleo y su mundo*. Recuperado de

<https://files.ecopetrol.com.co/web/esp/el-petroleo-y-su-mundo-comprimido.pdf>

EMBER. (2024). *Global Electricity Review 2024*.

<https://ember-energy.org/latest-insights/global-electricity-review-2024/>

Energías Renovables. (Diciembre 2014). *Pilas de combustibles: tipos*.

<https://www.energiasrenovablesinfo.com/hidrogeno/pilas-combustibles-tipos/>

Energy Institute. (2024). *Statistical Review of World Energy*. Energy Institute.

https://www.energyinst.org/_data/assets/pdf_file/0006/1542714/684_EI_Stat_Review_V16_DIGITAL.pdf

España, E. (n.d.). *La electrólisis como una herramienta clave de la descarbonización del siglo xxi*.

<https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/424/JAVIER%20BREY.pdf>

Fernández, L. (23 de junio 2020). *Cómo se forma el petróleo*. EcologíaVerde.

<https://www.ecologiaverde.com/como-se-forma-el-petroleo-2814.html>

- García, L. (2017-2018). *Desarrollo de catalizadores bioinspirados para la reducción de oxígeno*.
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/79168/1/Desarrollo_de_catalizadores_bioinspirados_para_la_GARCIA_BORRA_LUCAS_MARCELO.pdf
- García-Muentes, S. A., Lafargue-Pérez, F., Labrada-Vázquez, B., Díaz-Velázquez, M., & Del Campo-Lafita, A. E. S. (2018). *Propiedades fisicoquímicas del aceite y biodiesel producidos de la *Jatropha curcas* L. en la provincia de Manabí, Ecuador*. *Revista Cubana de Química*, 30(1), 143-159.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-54212018000100012
- Genia Global. (s.f.). *Tipos de hidrógeno según colores*. Recuperado de <https://geniaglobal.com/tipos-de-hidrogeno-segun-colores/> Consultado el 26 de diciembre de 2024
- González, O. (17 de septiembre de 2024). *Usos del Gas Natural: Estas son sus principales aplicaciones*. Preciogas. <https://preciogas.com/instalaciones/gas-natural/ usos>
- Greenpeace España. (Septiembre de 2018). *El lado oscuro del carbón*. Greenpeace España.
<https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/GP-El-lado-oscuro-del-carbo%CC%81n-LR.pdf>
- Gupta, A. K. (2004). *Biodiesel production from Karanja oil*.
<https://nopr.niscpr.res.in/bitstream/123456789/5402/1/JSIR%2063%281%29%2039-47.pdf>
- Hyundai. (2021). *Las ventas del Hyundai Nexo superan las 1.000 unidades en Europa*.
<https://www.hyundai.news/es/articles/press-releases/las-ventas-del-hyundai-nexo-superan-las-1000-unidades-en-europa.html>
- Knothe, G. (2003). *Perspectivas actuales sobre biodiésel*. *Palmas*, 24(1), 87-92.
<https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/955/955>

Knothe, G. (2010). *Calidad del combustible biodiésel y la norma astm*. Palmas, 31, 162-171.

<https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/1563>

Lafont Mendoza, J. J. (2024). *Biodiésel, la alternativa energética del siglo XXI*.

<https://repositorio.unicordoba.edu.co/entities/publication/11858663-4bf6-485f-810e-f7bc1b4adc33>

Lebreault, J. (9 de febrero de 2022). *22 Ventajas Y Desventajas De Los Combustibles Fósiles*.

Proyecto Vida Plena.

https://proyectovidaplena.com/22-ventajas-y-desventajas-principales-de-los-combustibles-fosiles/?utm_content=cmp-true

Leung, D., Xuan Wu, M.K.H. Leung. (2009). *A review on biodiesel production using catalyzed transesterification*.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261909004346>

Leyes de Faraday de la electrólisis. (2015).

<https://www.quimicas.net/2015/09/leyes-de-faraday-de-la-electrolisis.html>

Maldonado, Y. (12 de marzo de 2021). *Gas natural: Origen, formación y composición*.

GeologíaWeb. <https://geologiaweb.com/recursos-naturales/gas-natural-origen/>

Maldonado, Y. (16 de marzo de 2021). *Los 12 Usos del petróleo más importantes*.

GeologíaWeb. <https://geologiaweb.com/recursos-naturales/usos-petroleo/>

Maldonado, Y. (25 de octubre de 2021). *Usos del carbón*. GeologíaWeb.

<https://geologiaweb.com/rocas/usos-carbon/>

Martínez López, M. I. (2012). *Caracterización del biodiesel y análisis de su influencia en las propiedades físico-químicas de los materiales afectados por su uso en automoción*.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjChfrF_cyKAXtTaQEHawsGmcQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geologiaweb.com%2Frecursos-naturales%2Fbiodiesel%2Fcaracterizacion-del-biodiesel-y-analisis-de-su-influencia-en-las-propiedades-fisico-quimicas-de-los-materiales-afectados-por-su-uso-en-automocion

[3A%2F%2Fwww.investigacion.biblioteca.uvigo.es%2Fxmlui%2Fhandle%2F11093%2F278&usg=AOvVaw1x05VZYmj5KYt9-R3liMiZ&opi=89978449](https://www.investigacion.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/278&usg=AOvVaw1x05VZYmj5KYt9-R3liMiZ&opi=89978449)

Medina, I. E., Vela, N. A. C., & Rincón, J. J. (2012). *Biodiesel, un combustible renovable*. Investigación y ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (55), 62-70.
<https://revistas.uaa.mx/index.php/investycien/article/view/4064/3352>

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s.f.). Gas Natural y Medio Ambiente.
<https://www.miteco.gob.es/es/energia/hidrocarburos-nuevos-combustibles/gas/gas.html>

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, (2014). *Actividades emisoras: Carburantes*.
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/emisiones/act-emis/carburantes.html>

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2020). Hoja de ruta del hidrógeno: Una apuesta por el hidrógeno renovable.
https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/energia/files-1/es-es/Novidades/Documents/hoja_de_ruta_del_hidrogeno.pdf

Nedgia Grupo Naturgy. (29 de marzo de 2019). *¿Cómo se obtiene el gas natural?*
<https://www.nedgia.es/blog-gas-natural/como-se-obtiene-gas-natural/>

Nunez, C. (2023). *Explicación de qué son los combustibles fósiles*. National Geographic.
<https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/explicacion-que-son-combustibles-fosiles>

Otero Castañeda, S. A. (2022). *Producción de hidrógeno a partir de glicerol: Un subproducto del biodiesel mediante el proceso de reformado con vapor*.

http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/bitstream/20.500.12744/5550/1/Otero_2021_TG.pdf

Pérez Arrieta, N., Johana Barros, K. (2023) *Producción De Biodiesel A Partir De Aceites Usados: Un Enfoque Hacia La Economía Circular Y La Sostenibilidad Ambiental*

<https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/71cd889c-ced1-41c9-a361-8981097d12ea/content>

Pinilla Ibarz, J. L. (2010). *Nuevos avances en la descomposición catalítica de metano para la producción de hidrógeno libre de CO₂ y materiales de carbono avanzados.*

<https://digital.csic.es/handle/10261/197366>

PV Magazine España. (2021, 26 de agosto). *Fotoelectrocatalisis, el proyecto de innovación de Repsol y Enagás que simplifica la electrólisis, busca novio.* PV Magazine España.

Recuperado de

<https://www.pv-magazine.es/2021/08/26/fotoelectrocatalisis-el-proyecto-de-innovacion-de-repsol-y-enagas-que-simplifica-la-electrolisis-busca-novio/>

Rea, A. M. J., Pérez, Á. X. A., Soto, D. B., & Constante, A. M. (2022). *Estudio de la utilización del hidrógeno en la industria automotriz: Revisión.* Polo del

Conocimiento: Real Real Sociedad Española de Química (2006). *Pilas de combustible.* <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2082855.pdf>

Rejas, L., Carreón, B., Ortiz, M., Llanes, L., & Copa, M. (2015). *Generación de combustibles líquidos a partir de residuos plásticos.* *Revista Ciencia, Tecnología e Innovación*, 10(11), 635-642.

Repsol. (2024). *Refinación del petróleo y obtención de sus productos derivados.* Repsol

<https://www.repsol.com/es/conocenos/que-hacemos/refino/index.cshtml>

Revista científico-profesional, 7(10), 1645-1667.

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-87872015000100005

Reyes, P. (1999). *Combustibles fósiles y contaminación*.

<https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1412>

Roa, T. A. (2001). *Combustibles fósiles y cambio climático*.

https://totumasymaracas.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/01/combustibles-fosiles-y-cambio-climatico_2001_tatiana.pdf

Rodríguez, M.(s. f.). *Pilas de combustible: tipos y funcionamiento*. Inesem.

<https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-integrada/pilas-combustible/>

Rodriguez Machin, L. (2014). *Gasificación de biomasa para la producción sostenible de energía: Revisión de las tecnologías y barreras para su aplicación*.

https://www.academia.edu/84891375/Gasificaci%C3%B3n_de_biomasa_para_la_producci%C3%B3n_sostenible_de_energ%C3%ADa_Revisi%C3%B3n_de_las_tecnolog%C3%ADas_y_barreras_para_su_aplicaci%C3%B3n

Ruiz Gómez, J. (2010). *Diseño y fabricación de una pila de combustible de hidrógeno de baja potencia*. <https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/10544>

Sáenz Díaz, C. (2020). *Análisis técnico económico de tecnología de electrolisis tipo PEM para producción de hidrógeno en Colombia*. Universidad de los Andes.

<http://hdl.handle.net/1992/48973>

Sala Saura, B. (2022). *Análisis comparativo de los vehículos de hidrógeno y los vehículos eléctricos* (Bachelor's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya).

<https://upcommons.upc.edu/handle/2117/375395>

- Salaet, S., Roca, J. (Marzo 2010). *Agotamiento de los combustibles fósiles y emisiones de co2: algunos posibles escenarios futuros de emisiones*.
<https://www.redalyc.org/pdf/391/39113124001.pdf>
- Santiago, O. (Octubre 2016). Tipos de pilas de combustible y su clasificación. Apilados.
<https://apilados.com/blog/tipos-de-pilas-de-combustible-su-clasificacion/>
- Torrentes Espinoza, G. (2021) *Retrospectiva y Prospectiva del Desarrollo de las Generaciones de Biocombustibles*.
https://www.palermo.edu/ingenieria/pdf2021/CyT_21_04.pdf
- Torres, P. J. R. (1999). *Combustibles, fósiles y contaminación*. DOAJ (DOAJ: Directory Of Open Access Journals). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5313914.pdf>
- Toyota España. (2021). *Toyota Mirai: Catálogo y precios*. Recuperado el 30 de diciembre de 2024, de
https://www.toyota.es/content/dam/toyota/nmsc/spain/cross-model/new-cars/catalogos-precios/pdf/14175_MIR_44_ES_WEB.pdf
- Tsukahara, K., & Sawayama, S. (2005). *Liquid fuel production using microalgae*. Journal of the Japan Petroleum Institute, 48(5), 251–259.
https://www.researchgate.net/publication/250059444_Liquid_Fuel_Production_Using_Microalgae
- United Nations. (s. f.). Energías renovables: energías para un futuro más seguro | Naciones Unidas.
<https://www.un.org/es/climatechange/raising-ambition/renewable-energy#:~:text=Cerca%20del%2029%20%25%20de%20la,de%20fuentes%20de%20energ%C3%ADa%20renovables>
- United Nations. (25 de septiembre de 2015). *La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. United Nations.

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>

Van Gerpen, J. (2004). *Biodiesel production technology*. USDA/NCAUR.

https://fischer-tropsch.org/DOE/DOE_reports/510/510-36244/510-36244%207-01-04.pdf

Van Ommen, J., De Boer, R. (2004). Traducción de patente europea: *Composición detergente para lavavajillas con propiedades de lavado mejoradas*.

<https://patentimages.storage.googleapis.com/b4/2f/8a/a40569e6a365ad/ES2283920T3.pdf>

Villarreal, D. (2024, mayo 27). *El fantástico motor Toyota que quema hidrógeno en lugar de gasolina o diésel*. Diariomotor.

<https://www.diariomotor.com/breve/toyota-motor-combustion-interna-hidrogeno/>

Voloshyna, Y. (Diciembre 2015). *Estudio del carbón y su homogeneización mediante análisis de sensibilidad para menor afección en la central térmica*.

<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/7923/YV.pdf;sequence=1>

William, B. Rice. (Julio 2017). *La historia de los combustibles fósiles*.

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=hlEuDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=combustibles+fosiles&ots=aNHvLNCWks&sig=93Um1fdvEmQMztpJ6kxpGXHlGpo#v=onepage&q=combustibles%20fosiles&f=false>

WWF. (2024). Informe Planeta Vivo 2024: Pérdida de biodiversidad y cambio climático.

Fondo Mundial para la Naturaleza.

<https://www.wwf.org.pe/informate/noticias/?391432/En-solo-50-anos-el-tamano-promedio-de-las-poblaciones-de-vida-silvestre-ha-caido-un-catastrofico-73----Informe-Planeta-Vivo-de-WWF>

